

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche
e degli Studi Culturali
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

ATTRAVERSO L'ALTRO

IL POTERE DELL'ALLEANZA TERAPEUTICA IN
GOOD WILL HUNTING

Tesi di Laurea di:

Alessia Maltese

Relatore:

Prof. Vincenzo Cicero

Anno Accademico 2024/2025

Sommario

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO I	4
FERITE EMOTIVE E RESISTENZA AL CAMBIAMENTO.....	4
1.1 RINARRAZIONE FILMICA.....	4
1.2 LE ORIGINI DEL TRAUMA DI WILL	8
1.3 LA RESISTENZA INIZIALE ALLA PSICOTERAPIA	13
CAPITOLO II.....	19
COSTRUIRE L’ALLEANZA TERAPEUTICA	19
2.1 IL PRIMO PASSO: LA FIDUCIA	19
2.2 LO STILE DI SEAN COME TERAPEUTA.....	25
2.3 EVOLUZIONE DELLA RELAZIONE TRA WILL E SEAN	33
CAPITOLO III	43
TRASFORMAZIONE INTERIORE	43
3.1 VISIONI A CONFRONTO	43
3.2 SCOPRI IL TUO DESIDERIO.....	51
3.3 LA CATARSI: “NON È COLPA TUA”	57
3.4 DUE STRADE CHE RIPRENDONO IL CAMMINO	65
CONCLUSIONE.....	69
BIBLIOGRAFIA.....	73
SITOGRAFIA	75
FILMOGRAFIA E ICONOGRAFIA	78
RINGRAZIAMENTI.....	79

Introduzione

Il presente elaborato si propone di indagare il potere della relazione terapeutica, considerata come il nucleo centrale del processo di cambiamento psicologico, all'interno di una ben determinata opera cinematografica.

L'obiettivo è mettere in luce come il legame che si instaura tra paziente e terapeuta rappresenti non soltanto uno strumento tecnico, ma una dimensione umana, profonda e trasformativa, capace di restituire fiducia, apertura e possibilità di crescita.

Questo fine verrà raggiunto attraverso l'utilizzo di materiale filmico congiunto a quello clinico, in particolare: da un lato, mediante l'analisi di *Good Will Hunting* (1997) diretto da Gus Van Sant; dall'altro attraverso il riferimento a teorie e concetti propri della psicologia clinica e della psicoterapia.

Il film rappresenta un terreno idoneo per l'osservazione e la comprensione di come la relazione terapeutica possa prendere forma, svilupparsi e trasformare chi vi partecipa; perciò nel corso del lavoro vengono utilizzati i testi originali del film (sempre in inglese e in traduzione italiana), dialoghi e scene significative (soprattutto tra Will e Sean, ossia il giovanissimo paziente e lo psicoterapeuta), che fungono da materiale di analisi e sono letti alla luce delle principali teorie sull'alleanza terapeutica.

La tesi si articola in tre capitoli, ciascuno volto a esplorare una fase diversa del percorso relazionale tra Will e Sean, seguendo un filo logico che va dal conflitto alla fiducia, fino alla trasformazione reciproca.

Nel primo capitolo viene proposta una rinarrazione filmica delle vicende del protagonista, con particolare attenzione alle origini traumatiche di Will, ai suoi meccanismi di difesa e alla resistenza iniziale alla psicoterapia; vengono analizzate in particolare le radici del suo dolore e la difficoltà di lasciarsi aiutare. Questo capitolo, quindi, getta le basi teoriche e narrative con lo scopo di comprendere il bisogno per Will, di una relazione terapeutica autentica.

Il secondo capitolo costituisce il tema analitico principale della tesi. Qui si esplora il modo in cui Sean, con il suo stile terapeutico autentico e umano, riesce progressivamente a creare uno spazio di fiducia e accoglienza; si mette in luce la nascita dell'alleanza terapeutica e il suo sviluppo, approfondendo concetti come la self-disclosure, la presenza terapeutica e l'autenticità. La relazione tra Will e Sean viene trattata come un esempio di alleanza fondata sulla reciprocità, in cui il terapeuta non resta neutrale ma si espone.

Nel terzo capitolo, l'attenzione si sposta sul processo di cambiamento che la relazione ha reso possibile, in questo caso per entrambi: da una parte, il terapeuta si rivela guida e modello attraverso le proprie esperienze personali; dall'altra il paziente diventa anche egli fonte di insegnamento per Sean, riaccendendo in quest'ultimo il senso del proprio ruolo e la capacità di lasciarsi nuovamente coinvolgere.

In conclusione, la tesi intende pertanto valorizzare il potenziale del cinema e delle narrazioni audiovisive come strumenti capaci di rappresentare in modo autentico e immediato il potere trasformativo della relazione terapeutica; il linguaggio cinematografico, in questo

senso, consente di raccogliere emozioni, teorie e insegnamenti, permettendo di esplorare visivamente la complessità dell'incontro.

Good Will Hunting invita così a comprendere come la relazione terapeutica, quando autentica, non opera in una sola direzione ma attua un cambiamento reciproco; perché come suggerisce il titolo, è sempre attraverso l'altro che impariamo a conoscerci davvero e, quindi, avviarci verso una possibile "guarigione".

Capitolo I

Ferite emotive e resistenza al cambiamento

1.1 Rinarrazione filmica

Fig. 1 – Copertina del film *Good Will Hunting* (Netflix)

Good Will Hunting – Genio Ribelle (1997), un film diretto da Gus Van Sant, scritto e interpretato da Matt Damon e Ben Affleck, non narra semplicemente la storia di un giovane ragazzo dotato di un'intelligenza straordinaria, ma rappresenta l'incontro tra due vite segnate dal dolore che, attraverso la relazione terapeutica, ne traggono una reciproca trasformazione.

Will è un ventenne di Boston, con un talento naturale per la matematica, ma nonostante le sue doti sceglie di lavorare come inserviente al Massachusetts Institute of Technology (MIT).

La sua vita scorre in modo anonimo fino a quando, una sera, risolve in pochi minuti un problema matematico molto complesso che il docente Gerald Lambeau aveva lasciato alla lavagna per sfidare i suoi studenti. Tale gesto, compiuto di nascosto, cattura l'attenzione del professore, che resta affascinato dalle incredibili capacità del ragazzo e decide di volerlo seguire per sviluppare appieno le sue potenzialità.

Tuttavia, la storia di Will è segnata da un passato doloroso di abusi che hanno generato meccanismi difensivi, tali da spingerlo a rifiutare ogni possibilità di cambiamento. Inoltre il suo carattere impulsivo e ribelle lo conduce nei guai con la legge e per evitare che Will finisca in prigione in seguito a una rissa, Lambeau gli propone un accordo: studiare sotto la sua supervisione e, contemporaneamente, intraprendere un percorso terapeutico.

Will inizialmente incontra diversi psicologi, ma nessuno riesce a reggere le sue provocazioni, in quanto usa la sua intelligenza come arma di difesa per allontanare ogni terapeuta che gli si presenta.

È qui che entra in scena Sean Maguire, psicologo ed ex collega universitario di Lambeau, con il quale il primo incontro diventa subito conflittuale: Will, come ha fatto con i precedenti, tenta di attaccare il terapeuta con osservazioni crudeli, arrivando addirittura a parlare male della moglie defunta di Sean. Quest'ultimo di conseguenza, reagisce d'istinto: anziché mantenere un atteggiamento neutro e professionale, perde il controllo e lo minaccia fisicamente.

Dopo questo scontro, però, Sean avrebbe potuto abbandonare la terapia come avevano fatto tutti gli altri psicologi prima di lui, invece sceglie di restare adottando un approccio autentico, non assumendo un ruolo distante e freddo, ma al contrario rivelando la propria umanità.

Questo perché anche Sean porta con sé un dolore non elaborato: la morte di sua moglie, che lo ha reso statico, bloccato in una vita che scorre più per sopravvivenza anziché per desiderio. È proprio questa sensibilità che lo rende capace di affrontare l'atteggiamento di Will, con la forza di chi sa cosa significa soffrire, mostrando che non ha paura di esporsi come uomo, prima ancora che come terapeuta.

Questa decisione segna l'inizio di una svolta: per Will è la prima volta che qualcuno non lo abbandonerà di fronte le sue difese, per Sean è l'avvio di un percorso in cui dovrà imparare ad integrare la propria vulnerabilità nel suo mestiere.

Nel corso delle sedute successive, emerge come la genialità di Will non sia solo un dono, ma anche una protezione emotiva: il ragazzo usa la propria intelligenza come una corazza per tenere lontani gli altri e nascondere le sue fragilità. In questo senso il suo talento diventa una «gabbia dorata»¹, che gli offre sicurezza ma gli impedisce di vivere relazioni autentiche e di affrontare il dolore che porta dentro di sé. Questo conflitto interiore è rappresentato ulteriormente nel rapporto con Skylar, una studentessa di Harvard di cui Will si innamora ma che tiene a distanza per paura di essere ferito.

¹ Colella, *Good Will Hunting*, <https://artesettima.it/2018/05/27/will-hunting-la-perfezione-e-una-gabbia-doro/>

Nel finale Will è chiamato a prendere una scelta: accettare un'offerta di lavoro prestigiosa che lo proietterebbe verso una brillante carriera oppure rischiare tutto per inseguire l'amore.

Sarà il cammino affrontato con Sean, che lo condurrà a maturare la consapevolezza di dover scegliere autonomamente la propria strada, oltre le paure e i condizionamenti del passato; parallelamente anche Sean deciderà di apportare un cambiamento nella sua vita affrontando un lungo viaggio e concedendosi finalmente la possibilità di sorprendersi ancora.

Il film, attraverso la relazione tra Will e Sean, mostra così la psicoterapia non come un percorso tradizionale, ma come un processo trasformativo reciproco.

Tabakin (2016) affermava: «Il setting narra lo spazio condiviso tra l'analista e l'analizzando, che diviene un processo dinamico di sviluppo tra i due partecipanti»². In questo senso, il setting in *Good Will Hunting*, diventa uno spazio condiviso di trasformazione, dove terapeuta e paziente incontrandosi, si scambiano oltre tecniche e parole, anche emozioni e parti profonde di sé. La guarigione per i due, quindi, avviene mediante uno scambio umano, dove entrambi imparano, crescono e si liberano dal peso del passato.

² IPA, *Inter Regional Encyclopedic Dictionary of Psychoanalysis*, p. 660.

1.2 Le origini del trauma di Will

Fig. 2 – L'appartamento d'infanzia di Will (Flashback)

Nel corso della storia emergono gradualmente le esperienze traumatiche che hanno segnato l'infanzia di Will. Questi ricordi non vengono mai mostrati direttamente, ma si ricostruiscono come pezzi di un puzzle, attraverso le sue parole e le reazioni emotive che li accompagnano.

Una delle scene più significative, in questo senso, è quella in cui, ascoltando il racconto di Sean sulle violenze subite dal padre, Will confessa che pure il suo lo picchiava brutalmente, arrivando perfino a colpirlo con una cintura, un bastone o una chiave inglese, a seconda del suo umore.

SEAN: (*Dopo una pausa*) Mio padre era un alcolista, un ubriacone manesco. Tornava a casa sbronzo per prendersela con qualcuno; io lo provocavo così non si rifaceva su mia madre e mio fratello. Serate interessanti quando aveva gli anelli.
WILL: Sì, lui mi metteva una chiave inglese, un bastone e una cinghia sul tavolo e poi diceva “scegli”.
SEAN: Scelgo la numero tre, la cinghia.
WILL: Io andavo sulla chiave inglese.
SEAN: Perché?
WILL: Si fottesse, non mi piegavo.³

Questo ricordo viene narrato da Will con apparente freddezza, ma il suo tono rivela una profonda sofferenza che ha segnato la sua identità.

Dal punto di vista clinico, l'esperienza di Will è riconducibile a quella che nel DSM-5 viene definito come disturbo post-traumatico da stress (PTSD), il quale può manifestarsi attraverso flashback, ipervigilanza, reazioni di rabbia e difficoltà nella regolazione emotiva⁴. Nel film, questi sintomi emergono chiaramente anche in altre scene: per esempio, quando Will si trova in situazioni di conflitto, come nella rissa che lo porta all'arresto, reagisce con una violenza sproporzionata come se stesse rivivendo le aggressioni subite in passato⁵.

³Van Sant, *Good Will Hunting*, 1'47"55 – 1'48"38.

SEAN:(*after a pause*) My father was an alcoholic, a violent drunk. He'd come home wasted looking for someone to take it out on; I used to provoke him so he wouldn't go after my mother or my brother. Interesting nights when he had his rings on.

WILL: Yeah, he used to put a wrench, a stick, and a belt on the table and then say “choose”.

SEAN: I'd go with number three, the belt

WILL: I used to go with the wrench

SEAN: Why?

WILL: Fuck him. I wasn't gonna give in.

⁴DSM-5, pp. 314-315.

⁵Van Sant, *Good Will Hunting*, 11"56.

Chemtob e coll. (1997) hanno evidenziato come, nei soggetti con PTSD, sia frequente riscontrare deficit nella regolazione della rabbia che portano a esplosioni improvvise di aggressività e a comportamenti impulsivi⁶.

Un altro aspetto che emerge del trauma di Will riguarda la paura dell'abbandono, poiché è cresciuto senza una figura stabile di accudimento, ha imparato a proteggersi emotivamente evitando di legarsi profondamente agli altri⁷. Questo atteggiamento si riflette nel suo rapporto con Skylar, ad esempio in una delle scene tra i due, quando Skylar gli chiede di trasferirsi con lei in California, Will reagisce con sarcasmo e rabbia, rifiutando l'idea di un futuro insieme.

SKYLAR: Voglio che tu venga in California con me.

WILL: Ne sei proprio sicura?

SKYLAR: Oh sì.

WILL: Come fai a saperlo?

SKYLAR: Non lo so, lo so ecco.

WILL: Sì, ma come fai a saperlo?

SKYLAR: Lo so perché lo sento.

WILL: Perché è una cosa seria quella che hai detto. Potremmo trovarci in California la settimana prossima. Sai, potresti scoprire qualcosa di me che non ti piace... e allora magari vorresti non averlo mai detto, però sai, è una cosa talmente seria che non puoi rimangiartela e io mi ritrovo in California con una che non vuole stare veramente con me e farebbe marcia indietro.

SKYLAR: Cosa?! Quale marcia indietro? Io non voglio fare marcia indietro. Io voglio solo che tu venga in California con me.

WILL: Beh... Non posso venire in California con te.

SKYLAR: [...] Senti, se non mi ami dovresti dirmelo.

WILL: Non sto dicendo che non ti amo.

SKYLAR: Allora perché? Perché non vieni con me? Cos'è che ti spaventa tanto?

⁶ Chemtob – Novaco – Hamada - Gross – Smith, *Deficit di regolazione della rabbia nel PTSD*, pp. 17-36.

⁷ Cfr. Wahyu - Widyaningrum (2025) <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i3.7589>

WILL: Cos'è che mi spaventa tanto?
SKYLAR: Beh, cos'è che non ti spaventa? Tu vivi nel tuo mondo tranquillo dove nessuno ti pongola e hai una paura fregata di agire diversamente perché potresti dover cambiare.
WILL: Oh no, non venirmi a parlare del mio mondo. Tu vuoi farti solo una sveltina con uno dall'altra parte della città, poi te ne andrai a Stanford e ti sposerai con un ricco imbecille che la tua famiglia avrà approvato e te ne starai seduta con le tue amiche miliardarie a raccontare che anche tu hai pescato nei bassifondi.
SKYLAR: [...] Non coprire di merda me quando sei tu quello che ha paura.
WILL: Paura? Di cosa dovrei avere paura, sentiamo?
SKYLAR: Hai paura di me. Hai paura che possa non amarti. La sai una cosa? Anch'io ho paura. Voglio fare un tentativo, almeno io sono onesta con te
WILL: Io non sono onesto con te?⁸

⁸ Van Sant, *Good Will Hunting*, 1'23"39 – 1'25"28.

SKYLAR: I want you to come to California with me.

WILL: Are you really sure about this?

SKYLAR: Oh yes.

WILL: How do you know?

SKYLAR: I don't know. I just know.

WILL: Yeah, but how do you know?

SKYLAR: I know because I feel it.

WILL: Because what you just said is serious. We could be in California next week, You know, you could find out something about me that you don't like... and then maybe you'd wish you'd never said it, but you know, it's such a serious thing you can't take it back, and I'd find myself in California with someone who doesn't really want to be with me and would back out.

SKYLAR: What?! Back out? I don't want to back out. I just want you to come to California with me.

WILL: Well... I can't come to California with you.

SKYLAR: [...] Listen, if you don't love me, you should tell me.

WILL: I'm not saying I don't love you.

SKYLAR: Then why? Why won't you come with me? What are you so scared of?

WILL: What am I so scared of?

SKYLAR: Well, what aren't you scared of? You live in your little safe word where nobody pushes you, and you're scared stiff of acting any different because you might have to change.

Dietro questo rifiuto non c'è solo la paura di un cambiamento, ma soprattutto il timore inconscio di essere lasciato una volta che Skylar scoprirebbe le sue fragilità.

Secondo la teoria dell'attaccamento di Bowlby, i bambini hanno un bisogno primario di protezione e sicurezza, e quando queste necessità non vengono soddisfatte, possono sviluppare da adulti comportamenti difensivi⁹. Nel caso di Will, la sua reazione è tipica di uno stile di attaccamento evitante¹⁰, in cui la persona tende a negare i propri bisogni affettivi e a creare distanza emotiva come forma di protezione.

L'insieme di questi fattori: la violenza fisica e psicologica, la paura di essere abbandonato e la difficoltà a regolare le proprie emozioni, ha contribuito a formare una vera e propria 'corazza emotiva' che definisce il modo in cui Will interagisce con il mondo. Tale corazza lo rende apparentemente forte e indipendente, ma in realtà la utilizza per proteggersi dal rischio di soffrire di nuovo.

La stessa dinamica si riscontra anche in terapia, infatti Will utilizza intelligenza, sarcasmo, rabbia e distanza emotiva con ogni terapeuta che prova a iniziare un percorso con lui: nessuno di loro sa reggere la forza della sua resistenza.

WILL: Oh no, don't start talking to me about my world. You just want to have a fling with some guy from the other side of town, then you'll go off to Stanford and marry some rich idiot your family approves of, and you'll sit there with your rich friends telling them how you too once went slumming.

SKYLAR: [...] Don't dump your crap on me when you're the one who's afraid.

WILL: Afraid? What would I be afraid of? Tell me.

SKYLAR: You're afraid of me. You're afraid I might not love you. You know something? I'm scared too. I want to give it a try at least I'm being honest with you.

WILL: I'm not being honest with you?

⁹ Cfr. Cerutti - Valvo - Guidetti, *Disturbi dell'attaccamento*, cap. 13.

¹⁰ Ivi.

1.3 La resistenza iniziale alla psicoterapia

Will non è ostile verso la psicoterapia in sé, ma attua dei meccanismi di difesa ogni volta che qualcuno tenta di avvicinarsi emotivamente a lui.

Come spiega Anna Freud (1936) «I meccanismi di difesa hanno la funzione di proteggere l'io (ego) dal dolore psichico»¹¹; nel caso di Will i principali sono: intellettualizzazione, umorismo e aggressività¹².

Questi elementi che Will utilizza in modo disfunzionale, servono come difesa contro il cambiamento, che implica affrontare le proprie paure e i traumi irrisolti; svolgono una funzione protettiva immediata, ma allo stesso tempo generano *resistenza*. Quest'ultima è un concetto fondamentale in psicoterapia.

Secondo Fenichel (1945), infatti, la resistenza è «tutto ciò che impedisce al paziente di produrre materiale derivato dall'inconscio»¹³; rappresenta quindi l'azione dei meccanismi difensivi dell'io, volta a proteggere l'individuo dal contatto diretto con esperienze dolorose.

Freud in “*Introduzione alla psicoanalisi*” (1915-1917) descriveva la resistenza come la tendenza inconscia del paziente a evitare pensieri, emozioni, o ricordi dolorosi che emergono nel percorso terapeutico¹⁴. Di questa ne distingue un tipo in particolare: la resistenza intellettuale, definendola come segue:

¹¹Freud A., *The Ego and the Mechanism of Defence*, pp. 54-62.

¹² Cfr. Noopur, *Movie Analysis: Good Will Hunting*,
<https://www.gipshospital.com/movie-analysis-good-will-hunting#gsc.tab=0>

¹³ Fenichel, *The psychoanalytic theory of neurosis*, cap. 3.

¹⁴ Freud S., *Introduzione alla psicoanalisi*, Lezione 19.

La resistenza intellettuale combatte argomentando, si impadronisce delle difficoltà e delle inverosimiglianze che un ingegno normale, ma non informato, trova nelle dottrine analitiche. [...] Il paziente è disposto a discutere, ci sollecita continuamente a informarlo, a istruirlo, a contraddirlo, a guidarlo in letture che possano approfondire la sua cultura. È disposto a diventare un seguace della psicoanalisi, a condizione che l'analisi lo risparmi personalmente¹⁵.

La definizione freudiana di resistenza intellettuale si riscontra nel comportamento di Will fin dalle prime sedute con ogni terapeuta. Il ragazzo non scappa dal confronto, piuttosto lo cerca, lo provoca, studia chi ha davanti per poi prendersene gioco; il suo obiettivo è smontare ogni tentativo di analisi: umiliando l'altro mantiene il controllo.

Quando incontra Sean ripete lo stesso schema: Will lo osserva e cerca di intuire le sue vulnerabilità, anche grazie agli elementi presenti nella stanza. Durante il primo colloquio, infatti, si guarda attorno cercando indizi.

WILL: (*Scruta l'ambiente*) Mi piace come è sistemato il posto.

SEAN: Ah, grazie.

WILL: Ha comprato questi libri al dettaglio o si è fatto spedire un kit per strizzacervelli con tutti questi volumi inclusi?

SEAN: Ti piacciono i libri?

WILL: Sì.

SEAN: Ne hai letto qualcuno?

WILL: [...] Sì li ho letti.

SEAN: È una buona cosa. Che ne pensi?

WILL: Non sono qui per fare il critico del cazzo, i libri sono suoi, li legga.

SEAN: Li ho letti, ho dovuto.

¹⁵ Ivi, pp. 449-450.

WILL: [...] (Si alza e va verso la libreria dello studio) “*Gli Stati Uniti d’America: la storia completa*, volume 1” ... Accidenti, se vuole un vero libro di storia, legga *La storia del popolo degli Stati Uniti* di Howard Zinn. Quel libro la stenderà, cazzo.
 SEAN: È meglio del *Consenso industriale* di Chomsky? Per te è un buon libro?
 WILL: Quelli come lei mi fanno impazzire. Spendete tutti i vostri soldi su questi libri del cazzo strani di cui vi circondate e sono quelli sbagliati.
 SEAN: E quali sono i libri del cazzo giusti?
 WILL: Quelli che ti fanno rizzare i capelli¹⁶.

In questo dialogo iniziale con Sean è Will che interroga, che cita libri; riversa al terapeuta riferimenti e obiezioni.

Fig. 3 – Lo studio di Sean

¹⁶ Van Sant, *Good Will Hunting*, 00'38"00 – 00'39"18.

WILL: I like how the places is set up.

SEAN: Ah, thanks.

WILL: Did you buy these books retail, or did you get a shrink starter kit with all these volumes included?

SEAN: Do you like books?

WILL: Yeah.

SEAN: Have you read any of them?

WILL: [...] Yeah, I've read them.

SEAN: That's good thing. What do you think?

WILL: I'm not here to be a fucking critic, they're your books, you read them.

Successivamente la sua attenzione cade su un dipinto in particolare, con il quale inizia a provocare Sean facendo delicate allusioni sulla sua vita personale.

WILL: Lo ha dipinto lei?

SEAN: Sì. Tu dipingi?

WILL: No. [...] (*Si avvicina al dipinto*) Questo è una merda.

SEAN: Ah, dimmi la tua sincera opinione.

WILL: [...] Conosce il detto: “*Qualunque porto nella tempesta*”?

SEAN: Sì.

WILL: Forse si riferisce a lei.

SEAN: In che senso?

WILL: Forse si trova in mezzo a una tempesta, una bella cazzo di tempesta.

SEAN: Sì, forse.

WILL: Il cielo le sta cadendo addosso, le onde si schiantano sulla barchetta e i remi stanno per spezzarsi. Si piscia sotto, invoca un porto, perciò, forse, fa il necessario per salvarsi. Forse è diventato uno psicologo.

SEAN: Tombola! Azzeccato. Fammi fare il mio lavoro ora, me lo stai impedendo, su.

WILL: Forse ha sposato la donna sbagliata.

SEAN: Forse dovresti andarci piano. Fermati lì capo, intesi?

WILL: Ci ho preso vero? Ha sposato la donna sbagliata. Cos'è successo, se n'è andata? Oppure, sa, si sbatteva un altro.

SEAN: (*Sean afferra Will per la gola*) Se manchi ancora di rispetto a mia moglie io ti finisco, ti finisco cazzo. È chiaro capo?

WILL: Il tempo è scaduto¹⁷.

SEAN: I read them, I had to.

WILL: [...] (*He gets up and goes to the study's bookshelf*) “The United States of America: The complete history. Volume 1” ...Damn, if you want a real history book, read *A people's History of the United States* by Howard Zinn. That book will knock you out, fuck.

SEAN: Is it better than Chomsky's *Industrial Consensus*? Do you think it's a good book?

WILL: People like you drive me crazy. You spend all your money on these weird fucking books you surround yourself with, and they're the wrong ones.

SEAN: And which are the right fucking books?

WILL: The ones that make your hair stand on end.

¹⁷ Van Sant, *Good Will hunting*, 00'39"40 – 00'41"38.

WILL: Did you paint it?

SEAN: Yes. Do you paint?

WILL: No. [...] (*He moves closer to the painting*) This is shit.

Fig. 4 – Will interpreta il dipinto di Sean

L'interpretazione di Will è acuta e tagliente; colpisce Sean nel ricordo della moglie defunta, una ferita ancora aperta.

SEAN: Ah, tell me your honest opinion.
WILL: [...] Do you know the saying: “*Any port in a storm*”?
SEAN: Yes.
WILL: Maybe it’s about to you.
SEAN: In what why?
WILL: Maybe you’re in the middle of a storm, one hell of a fucking storm.
SEAN: Yeah, maybe.
WILL: The sky’s falling on you, the waves are smashing the little boat and the oars are about to snap. You piss yourself, call for a harbor, so, maybe, you’re doing what you need to do to save yourself. Maybe you’ve become a psychologist.
SEAN: Bingo! Nailed it. Let me do my job now. You’re getting in the way, come on.
WILL: Maybe you married the wrong woman.
WILL: Maybe you should go easy. Stop right there, boss, got it?
WILL: I was right, wasn’t I? You married the wrong woman. What happened, did she leave? Or, you know, was she sleeping with someone else.
SEAN: (*Sean grabs Will by the throat*) If you disrespect my wife again, I’ll finish you off. I’ll finish you off, fuck. Clear, boss?
WILL: Time’s up.

La reazione di quest'ultimo, infatti, è istintiva: aggredisce Will non riuscendo a mantenere il suo ruolo professionale. La scena si chiude con due uomini feriti che si sono affrontati e che hanno mostrato le proprie difese.

Tuttavia, la rabbia non si trasforma in evitamento e abbandono. Dopo lo scontro con Will, Sean viene mostrato a casa, da solo, assorto nei suoi pensieri. In quel momento prende consapevolezza di quanto sia stato scosso e di come quella rabbia provata nasconda una verità: forse proprio perché Will ha colpito così forte da suscitare una tale reazione, significa che anche lui ha bisogno di metabolizzare qualcosa di irrisolto.

Al contrario degli altri psicologi, Sean quindi, decide di restare, dimostrando a Will che nonostante la sua resistenza, c'è qualcuno disposto a farlo. Questo è il primo momento in cui tra i due viene piantato il seme della fiducia, che permetterà la costruzione dell'alleanza terapeutica.

Capitolo II

Costruire l'alleanza terapeutica

2.1 Il primo passo: La fiducia

Fig. 5 – Sean spiega a lezione il concetto di fiducia

SEAN: (*Bunker Hill Community Collage*) La fiducia è molto importante in un rapporto. È anche molto importante in una situazione clinica, perché la fiducia è il fattore più importante per operare una breccia nel paziente. [...] Se il paziente non arriva a fidarsi di te non sarà mai sincero con te e allora non serve a niente che venga in analisi¹⁸.

¹⁸ Van Sant, *Good Will Hunting*, 00'33"05.

SEAN: (*Bunker Hill Community College*) Trust is very important in a relationship. It is also very important in a clinical setting, because trust is the most important factor in a breaking through to the patient. [...] If the patient doesn't trust you, they will never be honest with you, and then there's no point in them coming to therapy).

Quando viene presentato per la prima volta, Sean si trova al college nel quale insegna, spiegando ai suoi studenti l'importanza della fiducia nei rapporti umani e, in particolare, nella relazione terapeutica.

Non è un caso che il film introduca Sean attraverso una lezione su questo tema: anticipa chiaramente che la fiducia sarà il nucleo che sosterrà l'intera relazione con Will. Questa scena, quindi, assume un valore simbolico: il discorso di Sean diventerà la prova concreta della sua capacità di incarnare quel principio nel legame con il ragazzo.

La fiducia nella relazione terapeutica rappresenta il primo passo indispensabile per qualunque forma di alleanza. Come sottolinea Carl Rogers (1957), il processo terapeutico diventa possibile solo quando il paziente percepisce nel terapeuta un atteggiamento autentico, empatico e accogliente. L'assenza di giudizio e la disponibilità all'ascolto incondizionato sono le condizioni che consentono al paziente di abbassare le proprie difese e di lasciar emergere contenuti emotivi profondi, spesso rimossi o negati¹⁹.

Nel caso di Will, la fiducia nei confronti di Sean non è qualcosa di immediato, è un traguardo che raggiunge lentamente, a partire già dall'esperienza del non essere abbandonato da Sean, a differenza degli altri terapeuti.

¹⁹ Rogers, *The necessary conditions of therapeutic personality change*, pp. 95-103.

Dopo l'episodio di scontro e provocazione, che aveva spinto Sean a reagire con rabbia, entrambi i personaggi si trovano di fronte a un bivio: stoppare la relazione o trasformarla in un'occasione.

LAMBEAU: Ti capisco se non vuoi fare un'altra seduta con lui.

SEAN: Martedì, alle quattro. Assicurati che venga²⁰.

La scelta di Sean di non rinunciare a Will, di non voltargli le spalle, costituisce il primo vero intervento terapeutico, non tecnico ma umano. È la dimostrazione pratica di un adulto capace di restare anche quando viene provocato e ferito; per un ragazzo cresciuto tra abusi e abbandoni, questa coerenza rappresenta una nuova esperienza relazionale, potenzialmente curativa. Da questo gesto cruciale prende forma il legame di fiducia che porterà allo sviluppo dell'alleanza terapeutica.

Prima della sua definizione in ambito contemporaneo, il concetto di alleanza terapeutica trova le sue radici nel pensiero psicoanalitico classico. Come sostengono Horvath e Luborsky (1993)²¹, la nozione può essere fatta risalire alla teoria del transfert di Sigmund Freud.

Nei primi scritti (1912-1913), Freud considerava il transfert come un ostacolo alla cura, poiché lo interpretava come la proiezione di sentimenti infantili sul terapeuta.

²⁰ Van Sant, *Good Will Hunting*, 00'42"19.

LAMBEAU: I'll understand if you don't want to meet with him again
SEAN: Thursday, four o'clock. Make sure the kid is here.)

²¹ Horvath – Luborsky, *The role of the therapeutic alliance*, pp. 561-573.

Tuttavia, in *Introduzione alla psicoanalisi* (1915-1917), e in particolare nella Lezione 27 “*La traslazione*”, egli riconosce che il transfert può assumere una forma positiva: l’attaccamento affettivo del paziente verso l’analista può diventare un aspetto di forza del trattamento.

Afferma infatti: «Finché il transfert è preceduto dal segno positivo, esso riveste il medico di autorità e si converte in fiducia nelle sue comunicazioni e concezioni»²². È con quest’idea che Freud, pur senza definirlo con questo termine, pone le basi concettuali dell’alleanza terapeutica²³.

Con l’evoluzione della psicoterapia, il concetto viene rielaborato e ampliato fino ad assumere una forma più strutturata. Edward S. Bordin (1979) è considerato l’autore che ha formalizzato il costrutto in termini moderni, delineando la tripartizione dell’alleanza terapeutica in tre componenti fondamentali: obiettivi condivisi (*goals*), compiti (*tasks*), e legame affettivo (*bond*).

I *goals* rappresentano gli obiettivi che il paziente e il terapeuta concordano di voler raggiungere. I *tasks* invece sono i compiti e le attività che entrambi si impegnano a portare a termine. Mentre il *bond* è la qualità del legame emotivo basato su fiducia, rispetto e impegno reciproco²⁴.

Secondo Bordin, l’alleanza terapeutica è fondamentale per rendere possibile il cambiamento, in quanto sostiene il lavoro terapeutico.

²² Freud S., *Introduzione alla psicoanalisi*, p. 594.

²³ Cfr. Ardito – Rabellino, *Therapeutic Alliance*,
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00270>

²⁴ Bordin, *The Generalizability of the concept of the Working Alliance*, pp. 253-254.

Come egli scrive:

Propongo che l'alleanza di lavoro tra la persona che cerca il cambiamento e quella che si offre di essere un agente di cambiamento sia una delle chiavi, se non la chiave, del processo di cambiamento²⁵.

Quindi, il successo della terapia dipende in gran parte dalla qualità del legame che sostiene il lavoro clinico.

Nel film questo legame non si manifesta improvvisamente, ma inizia a prendere forma proprio attraverso la fiducia che nasce dal riconoscimento e cresce con la presenza.

Ma cosa significa davvero fidarsi in un contesto terapeutico? Non si tratta semplicemente di credere nella competenza del terapeuta, ma di accettare un rischio relazionale: esporsi e permettere all'altro di entrare nel proprio mondo interiore. La fiducia implica vulnerabilità e per questo non può essere imposta; si costruisce attraverso gesti concreti di coerenza, ascolto e continuità. Sean incarna questo tipo di fiducia autentica: non si limita a 'gestire' Will, ma sceglie di esserci anche quando viene messo alla prova; attraversa il sarcasmo, la rabbia e la diffidenza del ragazzo senza reagire con distacco o superiorità, ma rimanendo presente. È il suo rimanere nella relazione, quindi, che dà forma ad una vera alleanza terapeutica.

²⁵ Ivi, p. 252.

Da questo momento in poi il loro legame comincia ad evolversi: la terapia non procede in modo lineare, ma è lo stile relazionale di Sean, il suo modo di ‘esserci’ a rendere possibile un processo di apertura reciproca che permette a entrambi di cambiare.

La fiducia, nata come gesto di permanenza, si trasforma progressivamente in alleanza, diventando la struttura portante della loro relazione terapeutica.

2.2 Lo stile di Sean come terapeuta

Dopo lo scontro, la prima seduta successiva è ambientata all'aperto, Sean porta Will in un parco. La scelta di spostare l'incontro fuori dallo studio tradizionale non è un caso: lo spazio si apre, come si apre la relazione. L'ambiente naturale simboleggia il fatto che il loro dialogo non ha più bisogno di muri.

Fig. 6 – La scena della panchina

WILL: E questo cos'è? Il momento di "*Come eravamo*" versione maschile? Qui è una meraviglia. La eccitano i cigni? Una specie di fissazione, una cosa alla quale dedicare una parte della seduta?

SEAN: Pensavo a quello che mi hai detto l'altro giorno riguardo al mio dipinto.

WILL: Ah.

SEAN: Sono stato sveglio tutta la notte a pensarci. Poi ho capito una cosa e sono caduto in un sonno profondo, tranquillo. E da allora non ho più pensato a te. Sai che cosa ho capito?

WILL: No.

SEAN: Sei solo un ragazzo. Tu non hai la minima idea delle cose di cui parli.

WILL: Grazie tante.

SEAN: Non c'è di che. Non sei mai stato fuori Boston.

WILL: No signore.

SEAN: Se ti chiedessi sull'arte probabilmente mi citeresti tutti i libri di arte mai scritti. Michelangelo... sai tante cose su di lui: le sue opere, le aspirazioni politiche, lui e il papa, le sue tendenze sessuali... tutto quanto, vero? Ma scommetto che non sai dirmi che odore c'è nella cappella sistina. Non sei mai stato lì con la testa rivolta verso quel bellissimo soffitto. Mai visto.

Se ti chiedessi sulle donne, probabilmente mi faresti un compendio delle tue preferenze. Potrai perfino aver scopato qualche volta... ma non sai dirmi cosa si prova a risvegliarsi accanto una donna e sentirsi veramente felice.

Sei uno tosto...E se ti chiedessi sulla guerra probabilmente mi getteresti Shakespeare in faccia: "*Ancora una volta sulla breccia, cari amici*" ...ma non ne hai mai sfiorata una. Non hai mai tenuto in grembo la testa del tuo amico, vedendolo esalare l'ultimo respiro mentre con lo sguardo chiede aiuto.

Se ti chiedessi sull'amore probabilmente mi diresti un sonetto, ma guardando una donna non sei mai stato del tutto vulnerabile. Non ne conosci una che ti risollevi con gli occhi, sentendo che Dio ha mandato un angelo sulla terra solo per te, per salvarti dagli abissi dell'inferno. Non sai cosa si prova ad essere il suo angelo. Avere tanto amore per lei, vicino a lei, per sempre, in ogni circostanza...incluso il cancro. Non sai cosa si prova a dormire su una sedia d'ospedale per due mesi, tenendole la mano, perché i dottori vedono nei tuoi occhi che il termine "orario delle visite" non si applica a te.

Non sai cos'è la vera perdita, perché si verifica solo quando ami una cosa più di quanto ami te stesso. Dubito che tu abbia mai osato amare qualcuno a tal punto.

Io ti guardo...e non vedo un uomo intelligente, sicuro di sé.

Vedo un bullo che si caga sotto per la paura. Ah, sei un genio Will... chi lo nega questo?

Nessuno può comprendere ciò che hai nel profondo ma tu hai la pretesa di sapere tutto di me perché hai visto un dipinto e hai fatto a pezzi la mia vita del cazzo. Sei orfano, giusto? Credi che io riesca a inquadrare quanto sia stata difficile la tua vita, cosa provi, chi sei, perché ho letto Oliver Twist? Basta questo ad incasellarti? Personalmente me ne strafrego di tutto questo, perché sai una cosa? Non c'è niente che possa imparare da te che non legga in qualche libro del cazzo. A meno che tu non voglia parlare di te, di chi sei ... allora la cosa mi affascina, ci sto. Ma tu non vuoi farlo, vero campione?

Sei terrorizzato da quello che diresti.

A te la mossa capo.²⁶

²⁶ Van Sant, *Good Will Hunting*, 00'46"19 – 00'50"18.

WILL: What is this? The moment of "*how we were*", the male version? This is wonderful. Are you turned on by swans? Some kind of obsession, something you dedicate part of the session to?

SEAN: I was thinking about what you told me the other day about my painting.

WILL: Ah.

SEAN: I was up all-night thinking about it. Then I realized something and fell into a deep, peaceful sleep. And I haven't thought about you since. Do you know what I realized?

WILL: No.

SEAN: You're just a boy. You have no idea what you're talking about.

WILL: Thank you so much.

SEAN: You're welcome. You've never been outside of Boston.

WILL: No, sir.

SEAN: If I asked you about art, you'd probably name every art book ever written. Michelangelo... you know so much about him: his works, his political aspirations, him and the Pope, his sexual orientation... everything, right? But I bet you can't tell me what the Sistine Chapel smells like. You've never stood there with your head turned toward that beautiful ceiling. Never seen it.

If I asked you about women, you'd probably give me a summary of your preferences. You may have even fucked a few times... but you can't tell me what it feels like to wake up next to a woman and feel truly happy.

You're a tough guy... And if I asked you about war, you'd probably throw Shakespeare in my face: "Once more into the breach, dear friends"... but you've never touched one. You've never held your friend's head in your lap, watching him breathe his last breath while his gaze begs for help.

If I asked you about love, you'd probably recite a sonnet, but you've never been completely vulnerable looking at a woman. You don't know a woman whose eyes lift you up, feeling like God sent an angel to earth just for you, to save you from the depths of hell. You don't know what it feels like to be her angel. Having so much love for her, by her side, forever, through any circumstance...including cancer. You don't know what it's like to sleep in a hospital chair for two months, holding her hand, because the doctors see in your eyes that the term "visiting hours" doesn't apply to you.

You don't know what true loss is, because it only happens when you love something more than you love yourself. I doubt you've ever dared to love someone this much.

I look at you...and I don't see an intelligent, confident man. I see a bully shitting himself with fear. Ah, you're a genius, Will...who denies that?

No one can understand what's deep inside you, but you pretend to know everything about me because you saw a painting and tore my fucking life apart. You're an orphan, right? You think I can pinpoint how difficult your life has been, how you feel, who you are, because I read *Oliver Twist*? Is that enough to pigeonhole you? Personally, I don't care about any of this, because you know what? There's nothing I can learn from you that I haven't read in some shitty book. Unless you want to talk about yourself, who you are... then I'm fascinated, I'm all for it. But you don't want to do it, do you, champ?

You're terrified of what you'd say.

Your move is yours.

Seduti uno accanto all'altro, Sean parla a Will in modo diverso da qualsiasi altro terapeuta che abbia mai incontrato; non utilizza un linguaggio tecnico e non cerca di definirlo. Esponendosi e raccontandogli di sé, di sua moglie, della sua perdita, butta in faccia a Will una verità fondamentale dell'esistenza: non si può capire la vita studiandola, ma vivendola. Può citare libri di storia, arte, filosofia ma non ha mai vissuto ciò che ha letto, non ha mai amato né viaggiato; è proprio questo ciò che Sean vuole trasmettergli: prima di ogni sapere viene l'esperienza. La conoscenza autentica nasce solo dal contatto diretto con la realtà, con le emozioni; quella che ha Will è una conoscenza riflessa, mediata dalle parole degli altri, quella che invece gli manca è la cognizione incarnata che attraversa il corpo.

Con questo monologo, dunque Sean non lo umilia, ma gli offre un nuovo modo di comprendere sé stesso: gli mostra che vivere è molto più complesso ma anche molto più vero, rispetto al sapere.

L'atteggiamento relazionale utilizzato da Sean come terapeuta è ciò che lo contraddistingue: rivela la sua vulnerabilità, narrando parti di sé che uno psicologo più rigido avrebbe tenuto nascoste, al fine di creare uno spazio in cui Will può riflettere.

Nella pratica clinica, questo atto è chiamato *self-disclosure*, ossia la scelta del terapeuta di condividere elementi della propria vita personale (come esperienze, emozioni, storie).

Clara E. Hill e Sarah Knox (2002) definiscono il *therapist self-disclosure* come qualunque comunicazione volontaria da parte del terapeuta per facilitare la relazione.

Esse, attraverso l'analisi di uno studio (Knox et al., 1997), riportano che l'auto-svelamento può far percepire il terapeuta come una persona reale e umana, promuovendo un sentimento di normalità nel paziente, che porta ad un rafforzamento dell'alleanza terapeutica²⁷.

Sean utilizza questa modalità in modo spontaneo ma misurato: si svela per creare un ponte, permettendo a Will di riflettere su sé stesso e dimostrando anche che la terapia può essere un incontro tra due esseri umani reali, non un'esercitazione di ruoli.

In questa prospettiva, lo stile terapeutico di Sean si radica in una tradizione umanistica che pone al centro la relazione come vero strumento di cambiamento. Quando sceglie di raccontarsi, Sean incarna ciò che Carl Rogers (1957) definiva *congruenza*, ovvero la coerenza tra il proprio sentire interno e l'espressione esterna. Afferma, infatti:

La terza condizione è che il terapeuta sia, entro i confini di questa relazione, una persona congruente, genuina e integrata. Ciò significa che nella relazione egli è liberamente e profondamente sé stesso, con la sua esperienza effettiva accuratamente rappresentata dalla sua consapevolezza di sé²⁸.

Questa autenticità produce conseguenzialmente fiducia nel loro rapporto.

²⁷ Hill – Knox, *Self-disclosure*, pp. 413-417.

²⁸ Rogers, *The necessary conditions of therapeutic personality change*, p. 97.

Inoltre, l'auto-svelamento di Sean è coerente con la visione di Sidney Jourard (1971)²⁹, il quale crede che l'essere autentici nella relazione è essenziale per la crescita di questa stessa. Sean parlando delle sue esperienze, non vuole spostare l'attenzione su di lui, ma piuttosto adottare un modo di essere autentico.

Sempre secondo Jourard, la trasparenza del terapeuta genera fiducia e invita l'altro alla reciprocità. Lui scrive: «La divulgazione genera divulgazione»³⁰. Questo significa che Sean ha ben capito che Will, per potersi aprire, ha bisogno di trovare qualcuno disposto per primo a farlo.

La non-risposta di Will a questo dialogo conferma il punto di svolta: letto nel profondo, non reagisce con il solito sarcasmo, neanche si difende, ma resta in silenzio; questo silenzio però è pieno: costituisce il segno che la parola di Sean ha iniziato a raggiungerlo.

Fig. 7 – Will riflette e resta in silenzio

²⁹ Cfr. Jourard, *The transparent self*.

³⁰ Ivi, p. 14.

Nelle sedute successive viene mostrato Will seduto davanti a Sean senza dire una parola. Quest'ultimo, però, non forza l'inizio di una conversazione, non riempie il vuoto con domande o interpretazioni, semplicemente resta.

Rispettando il silenzio di Will dimostra che la relazione non ha bisogno di essere sempre produttiva per essere efficace; anche il silenzio può essere un atto di comunicazione, un luogo in cui l'altro si sente libero di non essere obbligato a parlare ed è quello che Sean spiega a Lambeau al termine della seduta.

LAMBEAU: Come non ha parlato? Siete stati dentro un'ora.

SEAN: È rimasto lì a contare i secondi fino alla fine della seduta. Sbalorditivo, in effetti.

LAMBEAU: Perché l'avrebbe fatto?

SEAN: Per provarmi che non è tenuto a parlare con me se non vuole.

LAMBEAU: Cos'è? Una gara a chi fissa più a lungo tra due ragazzi del vecchio quartiere?

SEAN: Sì, è così. E non posso parlare per primo.³¹

Sean non impone nulla a Will, ma lascia che sia lui a scegliere quando e come raccontarsi; anche la non-parola è parte del processo.

³¹ Van Sant, *Good Will Hunting*, 00'53"26 – 00'53"43.

LAMBEAU: How come he didn't speak? You were in there for an hour.

SEAN: He just stood there counting down the seconds until the session was over.

LAMBEAU: Why would he do that?

SEAN: To prove to me that he doesn't have to talk to me if he doesn't want to.

LAMBEAU: What is this? A stare-down contest between two guys from the old neighborhood?

SEAN: Yes, that's right. And I can't speak first.

Fig. 8 – Will conta i secondi durante la seduta per andarsene

Ciò che sta facendo Sean è far sentire Will non più analizzato, ma riconosciuto. La sua tecnica risiede nella presenza autentica che crea uno spazio di fiducia in cui Will può sentirsi accolto; egli infatti si pone come compagno di viaggio in tutto il processo: il suo intervento non consiste nel fare ma nell'esserci.

In questo modo, l'alleanza terapeutica diventa il luogo in cui entrambi iniziano ad evolvere: Will imparando a lasciarsi conoscere, Sean ritrovando il significato del proprio ruolo e la possibilità di un contatto autentico con un altro essere umano.

2.3 Evoluzione della relazione tra Will e Sean

Il momento in cui il silenzio viene spezzato, è quando Will, nella seduta successiva, decide di condividere qualcosa di sé. Confessa a Sean di avere un interesse per una ragazza, ma che allo stesso tempo è intimorito dall'idealizzazione perfetta che ha di lei. La sua paura è di scoprire le imperfezioni, i lati negativi, i difetti di quest'ultima e, quindi, di non riuscire a reggere la delusione che proverebbe.

WILL: Sono uscito con una giorni fa.

SEAN: Com'è andata?

WILL: Molto bene.

SEAN: E la rivedrai?

WILL: Non lo so.

SEAN: Perché no?

WILL: Non l'ho chiamata.

SEAN: Cristo, sei un dilettante.

WILL: So quello che faccio.

SEAN: Ah sì?

WILL: Sì. Non si preoccupi per me, so quello che faccio. Sì, ma questa ragazza, insomma, è bellissima, intelligente, divertente. È diversa dalle altre con cui sono stato.

SEAN: E allora chiamala, Romeo.

WILL: Così poi mi rendo conto che non è poi tanto intelligente, che mi rompe i coglioni. Sì, insomma ecco... questa ragazza cazzo è perfetta ora, non voglio rovinare questo.³²

³² Van Sant, *Good Will Hunting*, 00'55"48 – 00'56"20.

WILL: I went out with a girl a few days ago.

SEAN: How did it go?

WILL: Very good.

SEAN: And will you see her again?

WILL: I didn't call her.

SEAN: Damn, you're an amateur.

WILL: I know what I'm doing.

SEAN: Yeah?

WILL: Yes. Don't worry about me, I know what I'm doing. Yeah, but this girl, you know, is beautiful, smart, funny. She's different from the others I've been with.

SEAN: So, call her, Romeo.

Dietro questa rivelazione, fatta con ironia, emerge il modello di attaccamento evitante di Will: finché la relazione rimane ideale e distante la ritiene sicura; ma quando si avvicina alla realtà concreta di intimità si trasforma in minaccia.

Sean coglie immediatamente il meccanismo di difesa nascosto dietro la sua ironia e glielo restituisce con un'osservazione:

SEAN: Forse tu sei perfetto ora, forse è questo che non vuoi rovinare. Questa la chiamerei una super-filosofia, Will. Così puoi, in effetti, passare tutta la vita senza dover conoscere veramente qualcuno.³³

Con queste parole, Sean inverte la prospettiva e svela ciò che Will ancora non riesce a vedere: il suo timore non è scoprire le imperfezioni della ragazza ma di mostrare le proprie; così mantenendo la distanza, Will può proteggere l'immagine di sé che ha costruito, ovvero di ragazzo brillante e indipendente.

Successivamente, Sean sceglie ancora una volta di raccontare un ricordo personale, mettendo in atto il self-disclosure, una modalità che ormai caratterizza il suo modo di essere terapeuta.

SEAN: Mia moglie scorreggiava quando era nervosa. Aveva una serie di meravigliose debolezze, aveva l'abitudine di scorreggiare nel sonno ahahah.

WILL: Then I realize she's not that smart, that she's a pain in the ass. Yeah, well...this girl is fucking perfect now, I don't want to ruin that.

³³ Van Sant, *Good Will Hunting*, 00'56"21.

SEAN: Maybe you're perfect now, maybe that's what you don't want to ruin. I'd call that a super-philosophy, Will. So, you can, effectively, go your whole life without ever really knowing anyone.

WILL: Ahahah.

SEAN: Ahahah, scusa se ti racconto questa cosa. Una notte fu talmente forte che svegliò il cane.

WILL: Ahahah.

SEAN: Si svegliò anche lei: <<Sei stato tu?>> e io <<Sì>>, non ho avuto il coraggio.

WILL: Si è svegliata da sola?

SEAN: Sì ahahah.

WILL: Ahahah.

SEAN: Oh Signore... Will, è morta da due anni e questo è quanto mi ricordo. Momenti stupendi sai, piccole cose così. Però sono queste le cose che più mi mancano... le piccole debolezze che conoscevo solo io. Questo la rendeva mia moglie. Anche lei ne sapeva di belle sul mio conto, conosceva tutti i miei peccatucci. Queste cose la gente le chiama "imperfezioni" ma non lo sono, sono la parte essenziale. Poi dobbiamo scegliere chi fare entrare nel nostro piccolo strano mondo. Tu non sei perfetto, campione... e ti tolgo dall'incertezza: la ragazza che hai conosciuto, non è perfetta neanche lei. Ma la domanda è se siete perfetti o no l'uno per l'altra. È questo che conta. È questo che significa intimità. Puoi sapere tutte le cose del mondo, ma il solo modo di scoprire questa qui è darle una possibilità. Certo, non imparerai da un rincoglionito come me, e anche se lo sapessi non lo direi a un piscione come te.

WILL: E perché no? Mi ha detto già qualunque cazzata. Ahahah, Cristo Santo, parla più di tutti gli strizzacervelli che ho visto in vita mia.

SEAN: Io insegno questa merda, non ho detto di saperlo fare.³⁴

³⁴ Van Sant, *Good Will Hunting*, 00'56"38 – 00'58"19.

SEAN: My wife farted when she was nervous. She had a series of wonderful weaknesses, she used to fart in her sleep ahahah.

WILL: Ahahah.

SEAN: Ahahah, sorry to tell you this. One right it was so loud it woke the dog.

WILL: Ahahah.

SEAN: She woke up too: <<Was it you?>> and I was like <<Yes>>. I didn't have the courage.

WILL: Did she wake up on her own?

SEAN: Yes, ahahah.

WILL: Ahahah.

SEAN: Oh Lord... Will, she's been dead for two years and this is what I remember. Wonderful moments, you know, little things like that. But those are the things I miss the most... the little weaknesses that only I knew about. That's what made her my wife. She knew a lot about me too, she knew all my little sins. People call these things "imperfections", but they're not, they're the essential part. Then we have to choose who but they're not, they're the essential part. Then we have to choose who to let into our weird little world. You're not perfect, buddy... and I'll put you off the hook: the girl you meet

Fig. 9 – Sean racconta il ricordo divertente della moglie

Con questa condivisione, Sean abbassa ogni barriera professionale, ma restituisce a Will una lezione di umanità: nessuno è perfetto, ma in una coppia l'importante è se l'uno è perfetto per l'altro.

L'intimità nasce solo quando si accettano le imperfezioni a vicenda; questo però richiede la disponibilità a lasciarsi conoscere e tollerare il rischio di essere visti per ciò che si è davvero.

isn't perfect either. But the questions is whether or not you're perfect for each other. That's what matters. That's what intimacy means. You can know everything in the world, but the only way to find out this one is to give it a chance. Of course, you're not going to learn from a moron like me, and even if I did, I wouldn't tell a pisspot like you.

WILL: Why not? He's already told me all sorts of bullshit. Ahahah, for Christ's sake, he talks more than any shrink I've ever seen.

SEAN: I teach this shit, I didn't say I knew how to do it.

Alla fine della conversazione il tipico ruolo terapeuta-paziente si rovescia. Quando Sean termina il suo racconto, Will chiede una domanda in particolare, che tocca un punto delicato.

WILL: Ahahah, già... Ha mai pensato di risposarsi?

SEAN: Mia moglie è morta.

WILL: Indi la parola risposarsi.

SEAN: È morta.

WILL: Sì, la chiamerei super-filosofia, Sean. Insomma, così lei può, in effetti, passare tutta la vita senza dover conoscere veramente qualcuno.

SEAN: (*Con un sorriso sul volto*) Il tempo è scaduto.³⁵

Will ribatte restituendogli la stessa frase che, poco prima, aveva ricevuto: questa battuta, apparentemente sarcastica, contiene invece una verità profonda.

Will riconosce che anche Sean si nasconde dietro una sua ‘filosofia perfetta’: la fedeltà alla memoria della moglie e il dolore non ancora pienamente elaborato; è come se gli dicesse “Non sei così diverso da me”. La chiusura di Sean verso nuove relazioni è, in fondo, lo stesso meccanismo difensivo che utilizza Will per non affrontare la propria vulnerabilità.

³⁵ Van Sant, *Good Will Hunting*, 00'58"28 – 00'58"50.

WILL: Ahahah, yeah... Have you ever thought about getting remarried?

SEAN: My wife is dead.

WILL: So, the word remarriage.

SEAN: She's dead.

WILL: Yeah, I'd call it super-philosophy, Sean. I mean, so you can, effectively, go through you're whole life without ever really knowing anyone.

SEAN: (*With a smile on his face*) Time's up.

Entrambi vivono intrappolati in una forma diversa della stessa paura: quella di conoscere qualcuno, esporsi, entrare in intimità e vivere veramente.

Questo scambio segna un momento chiave nell'evoluzione della loro relazione: la gerarchia tra terapeuta e paziente si attenua, Sean infatti non è più solo colui che guida, ma diventa a sua volta qualcuno che viene 'letto' da Will.

Come sottolinea Yalom (2011), ogni incontro terapeutico autentico produce una trasformazione reciproca: il terapeuta non rimane neutro, ma viene a sua volta cambiato dal paziente. Scrive: «Ti esorto a lasciare che i tuoi pazientientino per te, a lasciare che entrino nella tua mente, ti influenzino, ti cambino, e a non nascondere a loro.»³⁶

Nel loro caso, il percorso di cura si rivela bidirezionale: Sean aiuta Will a riconoscere la propria paura di amare, ma Will aiuta Sean a comprendere che anche lui ha smesso di cercare l'amore e di vivere pienamente dopo la perdita; Sean rappresenta un uomo che, come Will, sta imparando a fare i conti con il proprio dolore. Il loro legame evolve così in un'alleanza fondata sulla sincerità, dove la cura non è a senso unico, ma diventa un rispecchiamento tra due persone simili nella loro diversità.

Negli incontri successivi, Will continua a fare domande a Sean riguardo la sua vita, spinto da una sincera curiosità. Il loro rapporto ormai fondato sulla fiducia, consente a Will di interessarsi autenticamente all'altro.

³⁶ Yalom, *The Gift of Therapy*, p. 60.

Il dialogo però si sposta di nuovo sulla relazione di Sean con sua moglie; questo gli permette di conoscere più a fondo cosa c'è dietro al dolore di quest'ultimo.

WILL: Sa, ieri ho letto il suo libro.

SEAN: Ah, sei tu il masochista.

WILL: Si occupa ancora dei veterani?

SEAN: No, non più.

WILL: Perché no?

SEAN: Ho rinunciato per la malattia di mia moglie.

WILL: Si è mai domandato come sarebbe stata la sua vita se non avesse incontrato sua moglie?

SEAN: Cioè? Se fossi stato meglio senza di lei?

WILL: No, no, no, non intendevo stare meglio, non volevo dire questo.

SEAN: No, non fa niente, è una domanda importante...perché avrai dei momenti difficili, ma ti faranno apprezzare le cose belle alle quali non prestavi attenzione.

WILL: E non si rammarica dell'incontro con sua moglie?

SEAN: Perché, per il dolore che provo adesso? Ho molto di cui rammaricarmi ma non mi rammarico di un solo giorno insieme a lei.

WILL: Quando ha saputo che lei era la donna giusta?

SEAN: Il 21 ottobre 1975.

WILL: Cristo Santo, sa perfino la data!

SEAN: Oh sì. Era la sesta partita del World Series, la decisiva per i Red Sox.

WILL: Sì, è vero.

SEAN: Io e i miei amici avevamo dormito tutta la notte sul marciapiede per prendere i biglietti.

WILL: Avevate i biglietti?!

SEAN: Sì, il giorno della partita eravamo seduti in un bar in attesa dell'inizio ed ecco che entra questa ragazza. Partita memorabile, alla fine dell'ottavo inning, Carb pareggiò 6 a 6. Arrivarono a 12 innings alla fine del dodicesimo toccò a Carlton Fisk, il vecchio bassotto. Va alla battuta, sai assume la strana posizione...

WILL: Sì, sì.

SEAN: [...] E poi la palla colpisce il palo. Oh! Lui impazzisce e 35 mila tifosi invadono il campo, sai...

WILL: Sì, e lui si fa strada a spintoni.

SEAN: Sì, corre come un invasato gridando "levatevi di mezzo, levatevi di mezzo".

WILL: Non ci posso credere che avevi i biglietti per quella partita, cazzo!

SEAN: Già.

WILL: Lei ha invaso il campo?

SEAN: No io non ho invaso il campo, io non c'ero.

WILL: Cosa?!

SEAN: No, io ero nel bar a bere con la mia futura moglie.

WILL: Si è perso la battuta di Fisk il bassotto per bere qualcosa con una tizia che neanche conosceva.

SEAN: Sì, ma avresti dovuto vederla, ti toglieva il fiato.

WILL: Non me ne frega un tubo.

SEAN: No, no, no, illuminava il locale.

WILL: Poteva entrare anche Elena di Troia nel locale, era la sesta partita!

SEAN: No. Elena di Troia non è niente.

WILL: Oh mio Dio e chi erano quei suoi amici del cazzo? Gliel'hanno lasciato fare?

SEAN: Non avevano scelta.

WILL: Ma cosa, cosa, cosa gli ha detto?

SEAN: Ho fatto scivolare il mio biglietto sul tavolo e ho detto <<spiacente amici, devo occuparmi di una ragazza>>.

WILL: Ahahah, "Devo occuparmi di una ragazza"? Ha detto questo?

SEAN: Ho dovuto.

WILL: E glielo hanno lasciato fare?

SEAN: Oh sì, hanno visto nei miei occhi che non scherzavo.

WILL: Mi prende in giro.

SEAN: No, non ti prendo in giro Will. È per questo che ora non parlo di una ragazza che ho visto in un bar venti anni fa e di come mi rammarico sempre di non averla conosciuta. Non mi rammarico dei diciotto anni di matrimonio con Nancy, né dei sei anni in cui ho rinunciato all'assistente perché stava male e non mi rammarico degli ultimi anni in cui si è aggravata. E certo non mi rammarico di aver perso la partita...lo rifarei.

WILL: Wow... Sarebbe stato bello esserci però.

SEAN: Non sapevo che avrebbe giocato così.

WILL: Ahahah.³⁷

³⁷ Van Sant, *Good Will Hunting*, 1h'03"09 – 1h'06"16.

WILL: You know, I read your book yesterday.

SEAN: Oh, you're the masochist.

WILL: Do you still care for veterans?

SEAN: No, not anymore.

WILL: Why not?

SEAN: I gave up because of my wife's illness.

WILL: Have you ever wondered what your life would have been like if you hadn't met your wife?

SEAN: What? If I would have been better off without her?
WILL: No, no, no, I didn't mean better off, I didn't mean that.
SEAN: No, it's okay, it's an important question... because you'll have difficult moments, but they'll make you appreciate the good things you weren't paying attention to.
WILL: And you don't regret meeting your wife?
SEAN: Why, because of the pain I'm feeling now? I have a lot to regret, but I don't regret a single day with her.
WILL: When did you know she was the right woman?
SEAN: October 21, 1975.
WILL: Jesus Christ, he even knows the date!
SEAN: Oh yeah. It was Game 6 of the World Series, the deciding game for the Red Sox.
WILL: Yeah, that's right.
SEAN: My friends and I slept all night on the sidewalk to get tickets.
WILL: You had tickets?!
SEAN: Yeah, the day of the game we were sitting in a bar waiting for the start, and then this girl walked in. Memorable game, in the bottom of the eighth inning, Carp tied the game 6-6. They went 12 innings, and in the bottom of the twelfth it was Carlton Fisk, the old dachshund. He goes to bat, you know, he gets in that weird stance...
WILL: Yeah, yeah.
SEAN: [...] And then the ball hits the post. Oh! He goes crazy, and 35,000 fans invade the field, you know...
WILL: Yeah, and he pushes his way out.
SEAN: Yeah, he's running around like a maniac yelling, "Get out of my way, get out of my way."
WILL: I can't believe you had tickets to that fucking game!
SEAN: Yeah.
WILL: She invaded the field?
SEAN: No, I didn't invade the field, I wasn't there.
WILL: What?
SEAN: No, I was in the bar drinking with my future wife.
WILL: He missed Fisk the Dachshund's joke to have a drink with some girl he didn't even know.
SEAN: Yeah, but you should have seen her, she was breathtaking.
WILL: I don't give a damn.
SEAN: No, no, no, she lit up the place.
WILL: Helen of Troy could have even been in the place, it was the sixth game!
SEAN: No. Helen of Troy is nothing.
WILL: Oh my God, and who were those fucking friends of hers? They let him do it?
SEAN: They had no choice.
WILL: What, what, what did he say?
SEAN: I slid my card across the table and said, "Sorry, guys, I have to take care of a girl."
WILL: Hahaha, "I have to take care of a girl"? He said that?
SEAN: I had to.
WILL: And they let him do it?

Seduta dopo seduta, la narrazione dei ricordi di Sean diventa per Will una forma di insegnamento, non teorico ma esperienziale. È infatti l'ascolto degli eventi di vita del suo terapeuta, che porta Will a trarne da esempio e indirizzare man mano la sua vita in un cammino più chiaro.

SEAN: Oh yeah, they saw in my eyes that I wasn't kidding.

WILL: He's making fun of me.

SEAN: No, I'm not making fun of you, Will. That's why I don't talk about a girl I saw in a bar twenty years ago and how I always regret not having met her. I don't regret eighteen years of marriage to Nancy, nor the six years I gave up my assistantship because she was sick. And I don't regret the last few years when she got worse. And I certainly don't regret losing the game... I'd do it again.

WILL: Wow... It would have been nice to be there, though.

SEAN: I didn't know he'd play like that.

WILL: Hahaha.

Capitolo III

Trasformazione interiore

3.1 Visioni a confronto

Uno dei momenti più significativi durante il film è rappresentato dal conflitto tra Lambeau e Sean. Il primo vede in Will un genio da salvare attraverso il successo accademico; Sean, al contrario, vede un essere umano che prima di tutto ha bisogno di riconoscere sé stesso.

Dopo le diverse sedute, Lambeau insiste nel far incontrare Will con vari dirigenti di aziende importanti, convinto che il ragazzo debba realizzarsi al più presto. Sean invece si oppone con fermezza a questa visione, riconoscendo che Will non è ancora pronto ad affrontare il futuro se non ha prima affrontato il proprio passato.

SEAN: Allora, volevi parlare di Will.

LAMBEAU: Pare che vada bene.

SEAN: Credo di sì.

LAMBEAU: Gli hai parlato del suo futuro?

SEAN: No, non ci siamo arrivati. Stiamo ancora prendendo di petto il passato.

LAMBEAU: Beh, forse dovresti. Il mio telefono squilla all'impazzata con offerte di lavoro.

SEAN: Di che genere?

LAMBEAU: Matematica all'avanguardia, istituti per cervelloni, posti dove a una mente come quella di Will viene dato libero sfogo.

SEAN: Sono fantastiche queste offerte...ma io non lo ritengo ancora pronto.

LAMBEAU: Secondo me non hai capito, Sean.

SEAN: Cos'è che non ho capito?

LAMBEAU: [...] Qui non si tratta di me Sean, io non sono niente in confronto a questo ragazzo. [...] Il ragazzo ha questo dono. Va soltanto indirizzato ma possiamo farlo noi.

SEAN: [...] Jerry...

LAMBEAU: Dobbiamo dargli un orientamento. Può dare un contributo al mondo e noi possiamo aiutarlo.

SEAN: L'orientamento è una cosa, la manipolazione è un'altra, chiaro?

LAMBEAU: Sean!

SEAN: Devi lasciargli trovare il suo...

LAMBEAU: Sean non passo le serate in casa ad arricciarmi i baffi e a escogitare un piano per rovinargli la vita. Facevo matematica avanzata quando avevo 18 anni e mi ci sono voluti comunque 20 anni per fare qualcosa degno della medaglia Fields.

SEAN: Magari lui non vuole quello che vuoi tu. Nella vita c'è di meglio di una stronzissima medaglia.

LAMBEAU: È troppo importante Sean. Va al di là delle rivalità personali.

SEAN: Un momento, un momento Jerry. Parliamo del ragazzo. Perché non gli diamo il tempo di scoprire che cosa vuole?

LAMBEAU: Una teoria meravigliosa la tua, Sean. Ha funzionato a meraviglia con te, eh.

SEAN: Sì è così, arrogante pezzo di merda.

LAMBEAU: Mi dispiace. Mi dispiace di essere qui oggi. Sono venuto per farti una cortesia, volevo tenerti nel giro.

SEAN: Oh, essere nel giro è bello.

LAMBEAU: Ora il ragazzo è a un colloquio organizzato da me alla Mc Neil.³⁸

³⁸ Van Sant, *Good Will Hunting*, 1h'14"38 – 1h'17"55.

SEAN: So, you wanted to talk about Will.

LAMBEAU: Sounds good.

SEAN: I think so.

LAMBEAU: Have you talked to him about his future?

SEAN: No, we're not there yet. We're still dealing with the past.

LAMBEAU: Well, maybe you should. My phone is ringing off the hook with job offers.

SEAN: What kind?

LAMBEAU: Cutting-edge math, institutes for geniuses, places where a mind like Will's is given free rein.

SEAN: These offers are fantastic... but I don't think he's ready yet.

LAMBEAU: I don't think you understand, Sean.

SEAN: What's wrong with me?

LAMBEAU: [...] This isn't about me, Sean. I'm nothing compared to this boy. [...] The boy has this gift. He just needs to be directed, but we can do that.

SEAN: [...] Jerry...

LAMBEAU: We need to give him direction. He can contribute to the world, and we can help him.

SEAN: Direction is one thing, manipulation is another, okay?

In realtà Will non è mai andato al colloquio proposto da Lambeau. Nonostante non abbia le idee ben chiare su quello che voglia fare, sa per certo che non può essere qualcun altro a decidere ciò che è meglio per lui, quindi, risponde ribellandosi.

LAMBEAU: Com'è finito il colloquio alla Mc Neil?

WILL: Non ci sono andato, avevo un impegno. Così, c'ho mandato il mio capo negoziatore.

LAMBEAU: Nel tuo tempo libero puoi fare quello che vuoi Will, ma quando organizzo un colloquio con i miei soci e tu non ti presenti, si ripercuote su di me.

WILL: Bene, non organizzi altri colloqui.

LAMBEAU: Non lo farò. Li disdico. Te lo do io un lavoro, volevo solo che tu vedessi che cosa c'è là fuori,

WILL: Senta, forse non voglio passare il resto della mia vita del cazzo a spiegare stronzate alla gente.

LAMBEAU: Potresti dimostrarmi un po' di gratitudine.

WILL: Un po' di gratitudine? Lo sa quanto è facile per me? C'è l'ha una cazzo di idea di quanto lo sia? Questo è soltanto un gioco. E mi dispiace che lei non ci riesca, veramente perché non dovrei starmene qui seduto a vederla sbattere la testa e a fare puttunate

LAMBEAU: Così avresti più tempo per startene seduto a sbronzarti, vero?

WILL: Giustissimo, probabilmente sto sprecando il mio tempo.³⁹

LAMBEAU: Sean!

SEAN: You have to let him find his...

LAMBEAU: Sean, I don't spend my evenings at home twirling my mustache and hatching a plan to ruin his life. I took advanced math when I was 18, and it still took me 20 years to do anything worthy of a Fields Medal.

SEAN: Maybe he doesn't want what you want. There's more to life than a bullshit medal.

LAMBEAU: It's too important, Sean. It goes beyond personal rivalries.

SEAN: Wait, wait, Jerry. Let's talk about the boy. Why don't we give him time to figure out what he wants?

LAMBEAU: That's a wonderful theory, Sean. It worked wonders for you, didn't it?

SEAN: Yeah, he's such an arrogant piece of shit.

LAMBEAU: I'm sorry. I'm sorry to be here today. I came to do you a favor, I wanted to keep you in the loop.

SEAN: Oh, being in the loop is nice.

LAMBEAU: The guy's at an interview I arranged at McNeil right now.)

³⁹ Van Sant, *Good Will Hunting*, 1h'28"40 – 1h'29"48.

Il punto di massima tensione tra i due mentori arriva quando Lambeau accusa Sean di ostacolare ciò che sta cercando di costruire per il ragazzo.

LAMBEAU: È un disastro Sean. Ti ho coinvolto perché volevo che mi dessi una mano con il ragazzo, non che lo cacciassi.

SEAN: So quello che faccio, Jerry.

LAMBEAU: Non mi interessa se hai stretto amicizia con lui, non mi interessa se vi mettete a ridere alle mie spalle, ma non osare demolire quello che sto cercando di fare.

SEAN: “Demolire”.

LAMBEAU: Il ragazzo è in un momento di fragilità.

SEAN: Lo so, è in un momento di grande fragilità, va bene? Ha dei problemi.

LAMBEAU: Quali sono questi problemi, Sean? Se è meglio fare l'inserviente? Se è meglio andare in carcere? Se è meglio trascinarsi con un mucchio di gorilla ritardati?

SEAN: Ma perché credi che faccia così, Jerry?! Ti è venuto il sospetto, cazzo?

LAMBEAU: Può gestire i problemi, può gestire il lavoro e ovviamente ha gestito te.

SEAN: Jerry ascoltami, ascoltami. Perché si nasconde? Perché non si fida di nessuno? Perché gli è capitato una cosa: è stato abbandonato dalle persone che dovevano amarlo di più.

LAMBEAU: Oh dai, non cominciare con Freud, ti prego.

LAMBEAU: How did the interview at McNeil end?

WILL: I didn't go, I had a commitment. So, I sent my chief negotiator.

LAMBEAU: You can do whatever you want in your spare time, Will, but when I set up a meeting with my partners and you don't show up, it affects me.

WILL: Fine, you don't set up any more meetings.

LAMBEAU: I won't. I'm canceling them. I'll give you a job, I just wanted you to see what's out there.

WILL: Look, maybe I don't want to spend the rest of my fucking life explaining bullshit to people.

LAMBEAU: Could you show me some gratitude?

WILL: Some gratitude? Do you know how easy it is for me? Do you have any fucking idea how easy it is? This is just a game. And I'm sorry she can't do it, really, because I shouldn't be sitting here watching her bang her head and do stupid things.

LAMBEAU: That way you'd have more time to sit around and get drunk, right?

WILL: Absolutely right, I'm probably wasting my time. (Trad. mia)

SEAN: No, senti! Perché si trascina con quei gorilla ritardati, come li chiami tu? Perché a un suo cenno si precipiterebbero a farti a pezzi la testa, capito?! Si chiama lealtà.

LAMBEAU: Sì, davvero commovente.

SEAN: E chi starebbe gestendo? Le persone lui le respinge prima che loro abbandonino lui. È un meccanismo di difesa, capisci? Per 20 anni è rimasto solo per questo fatto. E se tu lo pungoli adesso, si ripeterà la stessa storia e io non gli permetterò che gli accada questo.

LAMBEAU: Ah, non farlo Sean!

SEAN: Cosa, Jerry?

LAMBEAU: Non lo fare! Non lo contagiare con l'idea che va bene mollare, con l'idea che va bene essere un fallito. E se c'è l'hai con me perché ho avuto successo, perché sono quello che tu potevi essere...

SEAN: Non c'è l'ho con te Jerry.

LAMBEAU: Oh sì che c'è l'hai con me Sean. Sei pieno di invidia! Ma non sono disposto alle scuse per il successo che ho avuto. C'è l'hai con me perché ho fatto quello che potevi fare tu. Ma chiediti, Sean, chiediti se desideri che Will si senta come te, se vuoi che si senta un fallito.

SEAN: La tua arroganza mi fa schifo! Per questo non vengo a quelle maledette riunioni. Perché non tollero quello sguardo nei tuoi occhi. Accondiscendente, imbarazzato...

LAMBEAU: Avanti, Sean.

SEAN: Tu mi consideri un fallito? Io so chi sono e sono fiero di quello che faccio. È stata una scelta cosciente, non ho fatto uno sbaglio. E tu e i tuoi colleghi mi vedete come un caso pietoso. Tu e i tuoi adorati leccaculo che ti seguono cantando "La medaglia Fields, la medaglia Fields!". Perché hai ancora tanta paura del fallimento, cazzo?

LAMBEAU: Ahahah, siamo arrivati alla mia medaglia, eh. Vado a casa a prendertela se vuoi, puoi tenerla.

SEAN: Oh, ti prego. Ti dico una cosa, quella medaglia sai dove ficcartela, chiaro? Non me ne frega un cazzo della tua medaglia, perché io ti conoscevo prima della tua matematica ascensione. Quando avevi i brufoli, nostalgia di casa e non sapevi come si fa a pisciare.

LAMBEAU: Sempre più intelligente di me, allora come ora, perciò non biasimare me se la vita ti è frenata davanti.

SEAN: Io non ti biasimo!! Qui non si parla di te, cazzone di un matematico. Si tratta di Will! È un bravo ragazzo e io non lascerò che tu lo faccia a brandelli come hai cercato di fare a brandelli me, ora. Non lascerò che tu lo faccia sentire un fallito!

LAMBEAU: Lui non sarà un fallito.

SEAN: Ma se lo pungoli, Jerry! Se gli stai addosso...

LAMBEAU: Sean! Io sono quello che sono oggi perché mi hanno pungolato, perché ho imparato a pungolare me stesso.

SEAN: Tu non sei lui! Lo capisci? ⁴⁰

⁴⁰ Van Sant, *Good Will Hunting*, 1h'43"55 – 1h'46"35.

LAMBEAU: This is a disaster, Sean. I brought you in because I wanted you to help me with the boy, not kick him out.

SEAN: I know what I'm doing, Jerry.

LAMBEAU: I don't care if you've made friends with him, I don't care if you laugh at me behind my back, but don't you dare destroy what I'm trying to do.

SEAN: "Demolish."

LAMBEAU: The boy is in a fragile state.

SEAN: I know, he's in a very fragile state, okay? He's got problems.

LAMBEAU: What are those problems, Sean? Is it better to be a janitor? Is it better to go to prison? Is it better to hang around with a bunch of retarded gorillas?

SEAN: Why do you think I'm doing this, Jerry?! Did you get the fucking suspicion?

LAMBEAU: He can handle problems, he can handle work, and obviously he handled you.

SEAN: Jerry, listen to me, listen to me. Why is he hiding? Why doesn't he trust anyone? Because something happened to him: he was abandoned by the people who were supposed to love him the most.

LAMBEAU: Oh come on, don't start with Freud, please.

SEAN: No, listen! Why is he hanging around with those retarded gorillas, as you call them? Because at a sign from him, they'd rush to rip your head off, you know?! It's called loyalty.

LAMBEAU: Yeah, really touching.

SEAN: And who would he be managing? He rejects people before they abandon him. It's a defense mechanism, you know? For 20 years, he's been alone because of this fact. And if you goad him now, the same thing will happen again, and I won't let that happen to him.

LAMBEAU: Oh, don't do it, Sean!

SEAN: What, Jerry?

LAMBEAU: Don't do it! Don't infect him with the idea that it's okay to give up, with the idea that it's okay to be a failure. And if you're mad at me because I succeeded, because I am what you could have been...

SEAN: I'm not mad at you, Jerry.

LAMBEAU: Oh yes, you're mad at me, Sean. You're full of envy! But I'm not willing to make excuses for my success. You're mad at me because I did what you could have done. But ask yourself, Sean, ask yourself if you want Will to feel the same way you do, if you want him to feel like a failure.

SEAN: Your arrogance disgusts me! That's why I don't come to those damned meetings. Because I can't stand that look in your eyes. Condescending, embarrassed.

LAMBEAU: Come on, Sean.

Questo dialogo rivela quanto il confronto sia anche personale. È come se venissero a galla anni di rivalità irrisolte, stima e amicizia finita. Lo scontro è frutto di due visioni opposte dell'esistenza: quella ambiziosa di Lambeau e quella autentica di Sean.

Lambeau svaluta la fragilità di Will, pensa piuttosto che per salvarlo dalla sua riluttanza nel fare successo bisogna spingerlo ancora di più; in realtà sta proiettando nel ragazzo le sue insicurezze e ambizioni non raggiunte. Per lui, quindi, Will è una conferma del proprio valore, della possibilità di riscatto ma così facendo esercita un controllo che nega la sua libertà.

Sean, d'altra parte, riconosce che ogni pressione sul futuro del ragazzo rischia di riattivare proprio il trauma che sta imparando ad affrontare.

SEAN: You think of me as a failure? I know who I am and I'm proud of what I do. It was a conscious choice; I didn't make a mistake. And you and your colleagues see me as a pitiful case. You and your beloved ass-kissers who follow you around chanting "The Fields Medal, the Fields Medal!" Why are you still so afraid of failure, damn it?

LAMBEAU: Hahaha, we've got my medal, eh? I'll go home and get it for you if you want, you can keep it.

SEAN: Oh, please. I'll tell you something, you know where to stick that medal, okay? I don't give a shit about your medal, because I knew you before your mathematical ascension. When you had pimples, homesickness, and didn't know how to pee.

LAMBEAU: Still smarter than me, then and now, so don't blame me if life stopped you.

SEAN: I don't blame you!! This isn't about you, you fucking math freak. This is about Will! He's a good guy, and I won't let you tear him to shreds like you tried to tear me to shreds now. I won't let you make him feel like a failure!

LAMBEAU: He won't be a failure.

SEAN: But if you prod him, Jerry! If you push him...

LAMBEAU: Sean! I am who I am today because they prodded me, because I learned to prod myself.

SEAN: You're not him! Do you understand?

Sean, conoscendo come Will, il dolore dell'abbandono, comprende che il ragazzo deve prima concludere un lavoro su sé stesso, arrivando poi alla consapevolezza di riuscire a scegliere ciò che è meglio per lui.

L'atteggiamento assunto da Sean incarna l'etica della non-direttività di Carl Rogers (1951), il quale sostiene che il compito del terapeuta non è imporre una direzione, ma creare un clima che consenta al paziente di trovare in autonomo la propria strada⁴¹.

Fig.10 – Scontro tra Sean e Lambeau

A fine dibattito, quando Sean urla “Tu non sei lui!”, è la frase di chi difende il diritto per cui ogni individuo debba scegliere il proprio cammino e rispettarne i desideri.

⁴¹ Rogers, *Client-Centered Therapy*, pp. 39-40.

3.2 Scopri il tuo desiderio

In una delle loro sedute, Sean mette Will di fronte alla responsabilità più grande: scoprire cosa vuole davvero. Non cerca di imporgli una direzione come fa Lambeau, ma lo invita ad interrogarsi su ciò che lui, in primis, desidera.

SEAN: Tu ti senti solo, Will?

WILL: Cosa?

SEAN: Hai un'anima gemella?

WILL: Se ho... chiarisca il concetto.

SEAN: Qualcuno che ti pungola.

WILL: Ho Chuckie.

SEAN: No, Chuckie è la famiglia, si sdraierebbe in mezzo al traffico per te. No, parlo di qualcuno che ti fa scoprire nuove cose, che ti tocca dentro.

WILL: Beh, ho...io...

SEAN: Chi?

WILL: Sì... sono pieno.

SEAN: Dimmi chi sono.

WILL: Shakespeare, Nietzsche, O'Connor, Kant, Pope, Locke.

SEAN: Bello! Sono tutti morti...

WILL: Per me non lo sono.

SEAN: Ah no? Non hai un gran dialogo con loro. Non puoi scambiare emozioni, Will...

WILL: No, a meno che non li faccia tornare in vita con dei Sali.

SEAN: Già, è quello che voglio dire. Non avrai mai quel genere di rapporto in un mondo dove hai sempre paura di fare il primo passo. Perché vedi soltanto cose negative, fin da 10km di distanza

WILL: Si schiera dalla parte del professor Lambeau?

SEAN: Ah, non dire stronzate. No.

WILL: Non lo volevo quel posto!

SEAN: Non c'entra il posto. Non mi interessa se lavori per il governo. Tu puoi fare quello che vuoi, non hai legami che ti costringono. Che cosa ti appassiona? Che cosa desideri? Ci sono uomini che passano una vita a fare i muratori perché i figli abbiano le opportunità che tu hai ora.⁴²

⁴² Van Sant, *Good Will Hunting*, 1h'34"33 – 1h'35"56.

Come sempre, Will reagisce con il sapere citando autori classici, Sean però lo riporta alla realtà evidenziando che le emozioni date dai rapporti umani non possono essere sostituite dai libri.

Tuttavia, Sean capisce che dietro la razionalità di Will si nasconde qualcosa di più profondo: la paura di scegliere, ed è per questo motivo che sposta il dialogo sul piano pratico chiedendogli direttamente che intenzioni ha.

SEAN: Are you lonely, Will?

WILL: What?

SEAN: Do you have a soulmate?

WILL: If I have... let me clarify.

SEAN: Someone who pushes you.

WILL: I have Chuckie.

SEAN: No, Chuckie is family, he'd lie down in traffic for you. No, I'm talking about someone who makes you discover new things, who touches you inside.

WILL: Well, I have... I...

SEAN: Who?

WILL: Yeah... I'm full.

SEAN: Tell me who they are.

WILL: Shakespeare, Nietzsche, O'Connor, Kant, Pope, Locke.

SEAN: Nice! They're all dead...

WILL: They're not to me.

SEAN: Oh no? You don't have much of a dialogue with them. You can't exchange emotions, Will...

WILL: Not unless I bring them back to life with salts.

SEAN: Yeah, that's what I mean. You'll never have that kind of relationship in a world where you're always afraid to make the first move. Because you only see negative things, even from 10 kilometers away.

WILL: Are you siding with Professor Lambeau?

SEAN: Oh, don't be silly. No.

WILL: I didn't want that job!

SEAN: It has nothing to do with the job. I don't care if you work for the government. You can do whatever you want; you have no ties that constrain you. What are you passionate about? What do you desire? There are men who spend their lives working as bricklayers so their children can have the opportunities you have now. (Trad. mia)

WILL: Io non l'ho mai chiesto.
 SEAN: No, ci sei nato. Perciò non nasconderti dietro a "Non l'ho mai chiesto".
 WILL: Come sarebbe nascondermi? Insomma, che c'è di male a fare il muratore?
 SEAN: Niente.
 WILL: Sì, non c'è niente di male, sto costruendo la casa di una persona.
 SEAN: Certo. Mio padre era un muratore, capito? Si è fatto il culo per darmi un'istruzione.
 WILL: Già, è un mestiere pieno di rispetto. Che c'è di male nel riparare le macchine? Qualcuno andrà al lavoro il giorno dopo grazie a me. È una cosa onorevole.
 SEAN: Sì, è così Will, è una cosa onorevole. È onorevole anche il tragitto di quaranta minuti in treno, perché gli studenti che arrivano al mattino possano trovare i pavimenti puliti e i cestini svuotati.
 WILL: Sì, esatto.
 SEAN: Sì, e fa onore. Lo so che è per questo che hai accettato quel lavoro, perché è onorevole. Ho soltanto una piccola domanda, potresti fare l'inserviente dovunque...perché hai lavorato nell'università tecnica più prestigiosa che c'è al mondo? Perché vai in giro, di notte, a completare formule che solo una o due persone sanno risolvere e poi neghi di averlo fatto? Perché non ci vedo tanto onore in questo, Will... cosa vuoi fare veramente?⁴³

⁴³ Van Sant, *Good Will Hunting*, 1h'35"37 – 1h'37"00.

WILL: I never asked for it.
 SEAN: No, you were born with it. So don't hide behind "I never asked for it."
 WILL: What do you mean, hide? I mean, what's wrong with being a bricklayer?
 SEAN: Nothing.
 WILL: Yeah, there's nothing wrong with that. I'm building someone's house.
 SEAN: Sure. My dad was a bricklayer, you know? He busted his ass to give me an education.
 WILL: Yeah, it's a respectable profession. What's wrong with fixing cars? Someone's going to get to work the next day because of me. It's honorable.
 SEAN: Yes, that's right, Will, it's honorable. Even the forty-minute train ride is honorable, so that the students who arrive in the morning can find the floors clean and the trash cans emptied.
 WILL: Yeah, exactly.
 SEAN: Yes, and it's honorable. I know that's why you took that job, because it's honorable. I just have one little question: you could be a janitor anywhere... why did you work at the most prestigious technical university in the world? Why do you go around at night completing formulas that only one or two people can solve and then deny having done it? Because I don't see much honor in it, Will... what do you really want to do?)

Il dialogo prosegue e Will risponde rifugiandosi nel discorso sull'onore del lavoro manuale. Sean, infatti, non lo contraddice sul contenuto, ma sul punto cieco: se fosse davvero indifferente alla sua genialità non la eserciterebbe di nascosto.

Il paradosso di Will, infatti, è che non assume nessuna posizione soggettiva rispetto al proprio desiderio. È questo quello che Sean gli fa notare: agisce, risolve problemi, rifiuta opportunità, ma senza attribuire queste azioni a un proprio desiderio.

Questa non-assunzione di Will si spiega in senso lacaniano come effetto della sua persistenza in una posizione in cui l'Altro, cioè simbolicamente l'insieme del trauma, le difese e la nomina del genio, determina la sua esistenza al posto suo. Come sostiene Lacan: «Il desiderio dell'uomo è il desiderio dell'Altro»⁴⁴; vale a dire che il desiderio fin dall'inizio non è un atto autonomo dell'Io (Ich), ma è strutturato dal campo dell'Altro, solo con la separazione il desiderio può emergere come proprio⁴⁵. Nel caso di Will, finché resta definito da ciò che l'Altro ha inscritto in lui, il suo desiderio non emerge come proprio.

Sean, con la domanda: “Cosa vuoi fare veramente?”, non chiede a Will di scegliere una carriera, ma semplicemente vuole portarlo a smettere di essere pura funzione dell'Altro e iniziare a esistere come soggetto del proprio desiderio.

⁴⁴ Lacan, *Seminario XI*, p. 113.

⁴⁵ Cfr. Homer, *Jacques Lacan*, cap. 4.

In questo senso, la funzione che esercita Sean coincide con quella analitica: sottrarre il soggetto all'alienazione nelle proprie identificazioni, per permettergli di situarsi rispetto al desiderio che lo costituisce⁴⁶.

Per non entrare nel merito della questione, Will risponde con umorismo non prendendo sul serio Sean.

WILL: Voglio fare il pastore.

SEAN: Davvero? [...] (*Aprè la porta per cacciarlo via*) Non vuoi rispondere alle mie domande, mi fai solo perdere tempo.

WILL: Credevo fossimo amici, come sarebbe?

SEAN: La ricreazione è finita, chiaro?

WILL: Ma perché mi sbatte fuori, Sean. Insomma, voglio dire...dà lezioni a me sulla vita! Ma si guardi, cazzo. Lei è uno spostato. Cos'è che le da la carica?

SEAN: Lavorare con te.

WILL: Dov'è la sua anima gemella?

SEAN: Morta.

WILL: Parla di anime gemelle, dov'è la sua?

SEAN: Morta.

WILL: Esatto, è morta cazzo! Sua moglie crepa, lei incassa le sue fische e se ne va via?

SEAN: Almeno una mano l'ho giocata.

WILL: Ah, si è giocato una mano! L'ha persa, ha perso una grossa mano! Molte persone perdono una mano come questa ma hanno il fegato di ritornare in pista.

SEAN: Guardami, che cosa vuoi fare? Tu e le tue puttante da rifilare a chiunque, ma io ti faccio una semplice domanda e tu non sai darmi una risposta diretta. Perché non lo sai.⁴⁷

⁴⁶ Cfr. Recalcati, *Desiderio, godimento e soggettivazione*.

⁴⁷ Van Sant, *Good Will Hunting*, 1h'37"06 – 1h'38"14.

WILL: I want to be a pastor.

SEAN: Really? [...] (*Opens the door to shoo him away*) You won't answer my questions, you're just wasting my time.

WILL: I thought we were friends, what's that supposed to mean?

SEAN: Recess is over, okay?

WILL: Why are you kicking me out, Sean? I mean, I mean... you're lecturing me about life! Look at yourself, damn it. You're a freak. What gives you so much energy?

SEAN: Working with you.

WILL: Where's your soulmate?

Sean, però, non ha intenzione di scherzare e quindi lo invita ad andarsene, in modo da fargli capire che non può continuare a nascondersi.

Sentendosi messo alle strette, Will allora passa all'attacco ribaltando l'attenzione su Sean, ma quest'ultimo gli dichiara che preferisce perdere avendo giocato, piuttosto che non averlo fatto per la paura della perdita. Ciò funge da ennesimo insegnamento per Will, perché Sean gli sta mostrando cosa significhi esistere come soggetto del proprio desiderio.

SEAN: Dead.

WILL: Talk about soulmates, where's yours?

SEAN: Dead.

WILL: Yeah, she's fucking dead! Your wife's going to die, you're going to cash in and leave?

SEAN: I played at least one hand.

WILL: Oh, he played a hand! He lost it, he lost a big hand! Many people lose a hand like this but have the guts to get back on track.

SEAN: Look at me, what are you going to do? You and your bullshit to push on anyone, but I ask you a simple question and you can't give me a straight answer. Because you don't know.

3.3 La catarsi: “Non è colpa tua”

Will non riesce ancora a prendere una direzione perché il suo passato continua a valere per lui come qualcosa che decide al posto suo e questo lo porta a lasciare andare la ragazza di cui era innamorato, così come a rifiutare le offerte di lavoro proposte da Lambeau: ogni volta che ha una possibilità concreta di cambiamento la lascia scappare come se non gli appartenesse.

Un giorno, però, durante una semplice giornata in cantiere, una conversazione con Chuckie, il suo migliore amico, che condivide la sua stessa realtà e la vita operaia ma che a differenza di Will non ha nessuna possibilità di scelta; lo mette di fronte ad una verità che non può ignorare.

CHUCKIE: La tua bella?

WILL: Ah, è partita.

CHUCKIE: Partita? E per dove?

WILL: Facoltà di medicina, in California.

CHUCKIE: Davvero?

WILL: Già.

CHUCKIE: Quando è stato?

WILL: Una settimana fa.

CHUCKIE: Che fregatura!... Allora, quando concludi con quei colloqui?

WILL: [...] Ma perché dovrei andarmene via? Cazzo, voglio vivere qui il resto della mia vita. Saremo vicini di casa, che so, avremo dei figli, li porteremo a vedere la partita di baseball allo stadio.

CHUCKIE: Senti sei il mio migliore amico perciò non prendertela a male, ma se fra vent'anni tu ancora vivrai qui e verrai a casa mia a vedere le partite e farai sempre il muratore, cazzo, io ti uccido.

WILL: Cosa?

CHUCKIE: Non è una minaccia, è un fatto. Ti uccido, cazzo!

WILL: Di che diavolo stai parlando?

CHUCKIE: Tu hai una cosa che non ha nessuno di noi.

WILL: Oh piantala, sempre la solita storia “Lo devo a me stesso”, devo fare questo, quello, e se non volessi farlo?!

CHUCKIE: No, no, no, no. Vaffanculo, non lo devi a te stesso, lo devi a me... perché domani mi sveglierò e avrò 50 anni e farò ancora questo schifo. Ma non fa niente, va benissimo. Tu sei seduto su un biglietto della lotteria, ma sei troppo smidollato per incassarlo, ed è una stronzata... perché farei qualsiasi cosa per avere quello che hai tu, e lo farebbero anche gli altri ragazzi. Sarebbe un insulto a noi se tra 20 anni stessi ancora qui. Startene qui è uno spreco di tempo!

WILL: Non puoi saperlo.

CHUCKIE: Ah no?

WILL: No, non puoi saperlo.

CHUCKIE: Ah non posso saperlo. Beh, ti dico quello che so. Ogni giorno passo a casa tua a prenderti con la macchina, usciamo, ci facciamo qualche birra, qualche risata ed è fico. Sai qual è la parte migliore della mia giornata? Sono circa 10 secondi, da quando volto l'angolo fino a quando arrivo alla tua porta, perché penso che magari arrivo là, busso la porta e tu non ci sei più. Niente addio, niente arrivederci, no niente. Sparito, via. Non so molte cose, ma questa la so.⁴⁸

⁴⁸ Van Sant, *Good Will Hunting*, 1h'41"07 – 1h'43"40.

CHUCKIE: Your girlfriend?

WILL: Oh, she's gone.

CHUCKIE: Gone? Where to?

WILL: Medical school in California.

CHUCKIE: Really?

WILL: Yeah.

CHUCKIE: When was that?

WILL: A week ago.

CHUCKIE: What a drag!... So, when are you done with those interviews?

WILL: [...] But why should I leave? Damn, I want to live here for the rest of my life. We'll be neighbors, I don't know, we'll have kids, we'll take them to the baseball game.

CHUCKIE: Look, you're my best friend, so don't take this the wrong way, but if you're still living here in twenty years and you come to my house to watch the ballgame, you'll still be a bricklayer, damn it, I'll kill you.

WILL: What?

CHUCKIE: It's not a threat, it's a fact. I'll fucking kill you!

WILL: What the hell are you talking about?

CHUCKIE: You have something none of us have.

WILL: Oh, cut it, the same old "I owe it to myself" thing, I have to do this, I have to do that, what if I don't want to do it?!

CHUCKIE: No, no, no, no. Fuck you, you don't owe it to yourself, you owe it to me... because tomorrow I'm going to wake up and I'm going to be 50 and I'm still going to do this shit. But that's okay, that's fine. You're sitting on a lottery ticket, but you're too weak to cash it in, and that's bullshit...

In questo scambio Chuckie, non parla a Will né da mentore né da psicologo, ma da pari. È proprio questo che rende le sue parole più forti e riescono a fare breccia in Will: non arrivano da qualcuno che sta in una posizione “superiore”, ma da uno che ha le mani sporche di cemento come lui.

Chuckie gli dice chiaramente che, se tra vent’anni Will sarà ancora lì a fare il muratore e guardare partite a casa sua, per lui e il resto del gruppo sarebbe uno schiaffo, perché Will ha possibilità che loro non hanno. Quando aggiunge che la parte migliore della sua giornata è sperare di non trovarlo più a casa, compie un gesto d’amore quanto di dolore: preferirebbe perderlo pur di vederlo realizzato, desiderando che Will viva la vita che lui non può vivere.

Chuckie non lo rimprovera, ma si limita a mostrargli la realtà per quella che è; diventando così uno specchio che riflette la stessa verità che Sean aveva cercato di trasmettergli: non può continuare a vivere con inerzia, fuggendo dal dolore e dalle responsabilità.

because I would do anything to have what you have, and so would all the other kids. It would be an insult to us if you were still here in 20 years. Sitting here is a waste of time!

WILL: You don't know that.

CHUCKIE: Oh, no?

WILL: No, you don't know that.

CHUCKIE: Oh, I can't know that. Well, I'll tell you what I know. Every day I drive by your house to pick you up, we hang out, have a few beers, laugh a little, and it's cool. You know what the best part of my day is? It's about 10 seconds, from when I turn the corner until I get to your door, because I think maybe I'll get there, knock on the door, and you'll be gone. No goodbye, no see you later, no nothing. Gone, gone. I don't know many things, but I know this.

Tutto ciò colpisce Will, perché ora riconosce che non sono solo Sean e Lambeau a pretendere qualcosa da lui, persino chi lo vuole bene come un fratello gli chiede di non sprecarsi e di prendere consapevolezza di sé.

Il messaggio di Chuckie è chiaro: continuare a non scegliere e non desiderare è la più grande forma di resa. Questo confronto apre in Will una crepa nella difesa che lo teneva bloccato, capisce che la sua passività ha un costo non solo per lui, ma anche per chi gli sta vicino.

Poco dopo, Will torna da Sean per l'ennesimo incontro, ed è in questo momento che la crepa si apre definitivamente toccando la radice del problema.

WILL: Che cos'è?

SEAN: Il tuo fascicolo. Devo rimandarlo al giudice perché lo valuti.

WILL: Ah. Non vorrà bocciarmi, spero ahah...

SEAN: (*Sorride*).

WILL: Che c'è scritto?

SEAN: Vuoi leggerlo?

WILL: Perché? Ha avuto qualche esperienza a riguardo?

SEAN: Vent'anni che lavoro, sì ne ho viste parecchie di cose brutte.

WILL: Voglio dire ha avuto qualche esperienza diretta?

SEAN: Personalmente?

WILL: Sì.

SEAN: Sì, l'ho avuta.

WILL: Non è uno scherzo? [...] Allora, sentiamo, che c'è scritto? "Will soffre di disturbi della sfera affettiva" qualcosa lì, paura dell'abbandono. È per questo che... per questo ho rotto con Skylar?

SEAN: Non lo sapevo.

WILL: Sì, ho rotto.

SEAN: Ne vuoi parlare?

WILL: No.

SEAN: Senti Will... io so poche cose, ma vedi questo? (*Mostra il fascicolo*) Tutta questa merda... non è colpa tua.

WILL: Sì, questo lo so...

SEAN: Guardami figliolo. Non è colpa tua.

WILL: Lo so.

SEAN: No... Non è colpa tua.
 WILL: ... Lo so!
 SEAN: No, no, no. Non lo sai. Non è colpa tua.
 WILL: Lo so
 SEAN: Non è colpa tua.
 WILL: Va bene.
 SEAN: Non è colpa tua. Non è colpa tua.
 WILL: (*Inizia a piangere*) Non mi prenda per il culo.
 SEAN: Non è colpa tua.
 WILL: Non mi prenda per il culo, capito? Non mi prenda per il culo, lei
 no...
 SEAN: Non è colpa tua.
 WILL: (*Scoppia a piangere tra le braccia di Sean*)
 SEAN: Che si fottano, capito?⁴⁹

⁴⁹ Van Sant, *Good Will Hunting*, 1h'47"06 – 1h'50"43.

WILL: What is it?
 SEAN: Your file. I have to send it back to the judge for evaluation.
 WILL: Oh. I hope he doesn't want to fail me, haha...
 SEAN: (*Smiles*).
 WILL: What does it say?
 SEAN: Do you want to read it?
 WILL: Why? Have you had any experience with this?
 SEAN: In my twenty years of work, yes, I've seen a lot of bad things.
 WILL: I mean, have you had any direct experience?
 SEAN: Personally?
 WILL: Yes.
 SEAN: Yes, I have.
 WILL: Isn't this a joke? [...] So, let's hear it, what does it say? "Will suffers from emotional disorders" something there, fear of abandonment. Is that why... why I broke up with Skylar?
 SEAN: I didn't know.
 WILL: Yes, I broke up.
 SEAN: Do you want to talk about it?
 WILL: No.
 SEAN: Look, Will... I don't know much, but do you see this? (*Shows the file*) All this shit... it's not your fault.
 WILL: Yeah, I know that...
 SEAN: Look at me, son. It's not your fault.
 WILL: I know.
 SEAN: No... It's not your fault.
 WILL: ... I know!
 SEAN: No, no, no. You don't know. It's not your fault.
 WILL: I know
 SEAN: It's not your fault.
 WILL: All right.
 SEAN: It's not your fault. It's not your fault.
 WILL: (*Starts to cry*) Don't bullshit me.

Fig. 11 – La scena catartica “Non è colpa Tua”

Sean prende in mano il fascicolo giudiziario, cioè la traccia concreta della vita di Will dentro il quale si trovano le foto delle violenze e gli abusi subiti da bambino, che rappresenta tutto ciò da cui Will ha sempre cercato di scappare: il ricordo del dolore, la vergogna, la colpa interiorizzata. Non a caso, Sean non analizza o interpreta a Will il fascicolo, lo usa come punto d'accesso alla radice.

Quando Sean pronuncia quell'unica frase «Non è colpa tua», tenta di liberarlo da tutto il peso che lo ha trattenuto per anni. Will inizialmente risponde dicendo di saperlo, ma se fosse veramente così (e Sean lo sa benissimo), non avrebbe costruito una vita intera sulla fuga, sulla difesa e sull'impossibilità di lasciarsi amare.

SEAN: It's not your fault.

WILL: Don't bullshit me, you understand? Don't bullshit me, you don't...

SEAN: It's not your fault.

WILL: (*Burst out crying in Sean's arms*)

SEAN: Fuck them, understand?)

È proprio la ripetizione insistita della frase che assume un significato trasformativo: ad ogni ripetizione, Sean scende di livello, rimuovendo uno strato di difesa dopo l'altro: prima rompe l'ironia, poi il controllo, poi disarma la rabbia, infine raggiunge la parte infantile congelata ed in quel momento, Will cede.

Quando Will crolla tra le braccia di Sean, il pianto non è semplicemente un'emozione, ma è la prova che quest'ultimo è riuscito a disinnescare la colpa nel ragazzo poiché per la prima volta quel dolore è stato visto.

In psicoanalisi questo evento è riconducibile a ciò che Freud e Breuer (1895) hanno chiamato *catarsi*⁵⁰, riprendendo il termine dal greco antico (κάθαρσις), che significa purificazione o liberazione; per indicare l'effetto liberatorio delle emozioni represses⁵¹. Prima di questo momento la sua identità psichica era fissata nel punto del trauma, quello in cui il bambino picchiato suppone che se accade allora deve meritarselo; ma il pianto tra le braccia di Sean è l'atto in cui Will smette di essere il prodotto di ciò che gli è e accaduto e diventa qualcuno che può finalmente non esserne più definito.

Allo stesso tempo, questa scena rappresenta anche la guarigione di Sean: il suo "Non è colpa tua" non è rivolto solo a Will ma in parte anche a sé stesso, perché si sta liberando dal senso di colpa e dal rimpianto legati alla perdita della moglie.

⁵⁰ Cfr. Freud – Breuer, *Studi sull'isteria*.

⁵¹ La Gatta, *La catarsi ed il metodo catartico*, <https://www.psicolinea.it/la-catarsi-ed-il-metodo-catartico/>

Nell'abbraccio, quindi, due dolori si stringono e si annullano a vicenda, mostrando la catarsi vera e propria, in cui il contatto umano diventa il vero strumento di cura.

Da qui in poi, per entrambi, il passato smette di comandare il presente

3.4 Due strade che riprendono il cammino

Nel loro ultimo incontro Will e Sean si trovano in un clima completamente diverso. Il ragazzo infatti comunica a Sean di aver deciso di accettare il posto di lavoro offerto alla McNeil, suggerito da Lambeau e Sean ascoltando questa notizia lo guarda con un misto di orgoglio e affetto: capisce che quello è il momento in cui Will, finalmente, ha preso consapevolezza di sé e delle proprie scelte.

SEAN: Qual è che hai accettato?

WILL: Il posto alla McNeil, una delle offerte avute tramite il professore. A lui non l'ho ancora detto, sono andato là e ho parlato con il mio capo, il mio nuovo capo, sembra una brava persona.

SEAN: Mh, è quello che vuoi?

WILL: Sì ecco, credo di sì.

SEAN: Buon per te, congratulazioni.

WILL: Grazie.

SEAN: Il tempo è scaduto...

WILL: Allora...è tutto? Abbiamo finito?

SEAN: Sì. È tutto. Hai finito, sei un uomo libero.

WILL: Beh...io, volvo dirle Sean...

SEAN: Non c'è di che, Will.

WILL: Insomma, io, io... spero che ci terremo in contatto.

SEAN: Sì, anch'io. Viaggerò per un po', perciò non sarà facile ma ho una segreteria telefonica all'università, l'ascolterò spesso. Ecco, (*Strappa un foglio*) questo è il numero.

WILL: D'accordo.

SEAN: Se telefoni ti richiamo immediatamente. Sì, sai...ho pensato, così di rimettere i miei soldi sul tavolo e vedere quali carte mi arrivano. Fai quello che ti senti figliolo, te la caverai.

WILL: Sì, bene. (*Lo abbraccia*) Grazie Sean.

SEAN: Ah, grazie a te, Will.

WILL: Questo viola il rapporto analista-paziente?

SEAN: No, solo se mi tocchi il culo.

WILL: Ahahah, stia bene.

SEAN: Anche tu.

WILL: Sì.⁵²

⁵² Van Sant, *Good Will Hunting*, 1h'52"38 – 1h'54"38.

In questo scambio si percepisce chiaramente che il percorso terapeutico è compiuto, ma in questo caso la relazione analitica ha operato un cambiamento reciproco.

Il lavoro con Will ha riattivato qualcosa in Sean, afferma infatti «Ho pensato di rimettere i miei soldi sul tavolo e vedere quali carte mi arrivano»; questa frase è lo specchio di ciò che ha insegnato a Will per tutto il tempo: vivere significa rischiare. Per anni aveva scelto una vita piatta, protetta, senza più esporsi a nulla che potesse fargli male; nel lavorare con Will però ha dovuto riaprire le proprie ferite e questo gli ha permesso di superare il lutto e rimettersi in cammino.

SEAN: Which one did you accept?

WILL: The job at McNeil, one of the offers I got through the professor. I haven't told him yet, but I went there and talked to my boss, my new boss, he seems like a nice guy.

SEAN: Uh, is that what you want?

WILL: Yeah, I think so.

SEAN: Good for you, congratulations.

WILL: Thanks.

SEAN: Time's up...

WILL: So... is that all? Are we done?

SEAN: Yeah. That's all. You're done, you're a free man.

WILL: Well... I wanted to tell you, Sean...

SEAN: You're welcome, Will.

WILL: Well, I, I... I hope we'll keep in touch.

SEAN: Yeah, me too. I'll be traveling for a while, so it won't be easy, but I have an answering machine at the university, so I'll be listening to it often. Here, (He tears off a piece of paper) this is the number.

WILL: All right.

SEAN: If you call, I'll call you right back. Yeah, you know... I thought I'd put my money back on the table and see what cards of mine come in. Do what you feel, son, you'll be fine.

WILL: Yeah, good. (*He hugs him*) Thanks, Sean.

SEAN: Oh, thanks to you, Will.

WILL: Does this violate the analyst-patient relationship?

SEAN: No, only if you touch my ass.

WILL: Hahaha, be okay.

SEAN: You too.

WILL: Yeah.

Anche Sean rompe così il proprio immobilismo e torna a giocare “la partita della vita”, ritrovando il coraggio di rischiare di nuovo.

Eppure l’epilogo riserva un ultimo rovesciamento. Mentre Sean è a casa, intento a sistemare le ultime cose nella valigia, arriva Will e gli lascia un biglietto nella buca delle lettere.

Fig. 12 – Il biglietto di Will

WILL: «Sean, se dovesse telefonare il professore per quel lavoro gli dica solo “Spiacente, dovevo occuparmi di una ragazza”, Will.»
SEAN: Quel figlio di puttana. (*Sorride*) Mi ha fregato la battuta!⁵³

«Spiacente, devo occuparmi di una ragazza», sono le stesse parole che Sean aveva usato in passato per descrivere il momento in cui aveva rinunciato ad una partita per uscire con la donna che poi sarebbe diventata sua moglie.

⁵³ Van Sant, *Good Will Hunting*, 2h'01"37 – 2h'01"50.

WILL: "Sean, if the professor calls about that job, just say, 'Sorry, I had to take care of a girl,' Will."

SEAN: That son of a bitch. (*Smiles*) He stole my joke!

Will ora riprende quelle parole che gli sono servite da insegnamento e le trasforma in azione; questa è la dimostrazione che ha interiorizzato la lezione più grande: la vita non si vive scegliendo la sicurezza, ma rischiando. Avrebbe potuto scegliere la strada già garantita, il lavoro sicuro che poteva iniziare subito, ma quello non era il suo vero nodo, poiché il lavoro, la carriera le capacità mentali erano sempre state lì e lui potrà tornare a sceglierle in qualunque momento. Il problema che era rimasto in sospeso era quello emotivo: la sua incapacità di esporsi, di fidarsi e rischiare; per questo decide di andare in California a cercare Skylar.

Fig. 13 – Will parte per la California

Alla fine non restano più un paziente e un analista, ma due uomini che grazie al loro incontro hanno risolto ciò che li teneva fermi e sono tornati a vivere: uno andando verso l'amore che aveva sempre evitato, l'altro uscendo dall'immobilità in cui si era nascosto. Hanno imparato la stessa lezione: non si guarisce restando nella zona di comfort, ma superando i propri limiti.

Conclusione

Il presente elaborato culmina nella consapevolezza che la relazione terapeutica rappresenta il fulcro vitale della psicoterapia e, più in generale, di ogni incontro umano che abbia finalità di cura; essa non è soltanto una componente del trattamento, ma la condizione stessa che rende possibile l'efficacia.

L'analisi condotta ha permesso di comprendere come, al di là delle tecniche e dei modelli teorici, ciò che realmente genera cambiamento sia la qualità del legame che si instaura tra terapeuta e paziente: un legame fondato sull'ascolto profondo, sulla fiducia e sulla capacità di incontrarsi come persone prima ancora che come ruoli.

Il lavoro di tesi, svolto attraverso l'integrazione di materiale filmico e clinico-teorico, ha mostrato come *Good Will Hunting* non sia soltanto una narrazione cinematografica, ma una rappresentazione simbolica e potente di ciò che può accadere nella stanza di terapia quando la relazione diventa luogo di autenticità.

In particolare, l'analisi delle dinamiche tra Will e Sean ha consentito di mettere in luce alcune fasi fondamentali del processo terapeutico nel caso specifico analizzato, che rivelano la profondità del legame instaurato: dalla resistenza iniziale alla fiducia, fino alla trasformazione reciproca.

La prima fase, caratterizzata dalla resistenza di Will, rappresenta la soglia iniziale del percorso terapeutico. Lungi dall'essere un ostacolo sterile, la resistenza diventa un dato informativo prezioso: essa rivela

ciò che, nella storia del soggetto, è stato negato, tradito o automaticamente interrotto.

In Will, la paura del legame, il rifiuto della terapia e il timore di aprirsi non sono semplici difese, ma il modo più coerente e razionale di proteggersi da un dolore antico.

Il film, in questo senso, mostra come la costruzione di una buona alleanza non nasca dall'abbattimento forzato delle difese, bensì dalla possibilità di comprenderne il significato e di legittimarle come espressione della storia personale del soggetto.

È proprio in questa comprensione che si inserisce l'intervento di Sean, il quale sceglie di avvicinarsi con rispetto e autenticità, anche quando la tolleranza viene messa alla prova: la presenza autentica porta, di fatto, alla fiducia che rappresenta la seconda fase del processo.

Sean offre a Will qualcosa che nella sua vita è sempre mancato: una presenza stabile, non giudicante, capace di reggere la distanza senza abbandonarlo e la vicinanza senza invaderlo.

Attraverso l'uso misurato della self-disclosure egli rende possibile un incontro tra due soggettività e questo consente di abbattere le distanze di Will e costruire fiducia nei suoi confronti.

Il caso filmico qui analizzato suggerisce che una neutralità rigida può risultare limitante quando si lavora con soggetti che, come Will, testano ripetutamente il confine relazionale; in contesti analoghi una posizione terapeutica che contempi una misura calibrata di self-disclosure può, al contrario, rafforzare il senso di fiducia e favorire lo sviluppo dell'alleanza terapeutica senza compromettere la cornice professionale.

Nella vicenda, infatti, dopo la costruzione della fiducia tra i due, il legame si consolida diventando spazio potenziale di trasformazione, in cui entrambi si concedono la possibilità di cambiare.

È qui che si colloca la terza fase del processo: la trasformazione interiore, che segna la piena realizzazione dell'alleanza terapeutica.

In Will il cambiamento coincide con il disidentificarsi dalla colpa introiettata, la radice del suo problema, e riconoscere il trauma come qualcosa che ha subito; Sean, a sua volta, ritrova attraverso Will il senso del proprio ruolo e il coraggio di rimettersi in viaggio.

La terapia, dunque, non è solo luogo di guarigione per il paziente, ma anche di rinnovamento per il terapeuta, in cui l'alleanza diventa possibilità di cambiamento per entrambi.

Naturalmente è necessario riconoscere che il linguaggio cinematografico, pur nella sua potenza rappresentativa, non può restituire pienamente la complessità della pratica clinica reale; il film, infatti, offre una versione idealizzata e concentrata del processo terapeutico, in cui i tempi sono accelerati e le dinamiche semplificate.

Tuttavia, proprio per la sua natura simbolica ed emotiva, il cinema possiede una forza unica: riesce a comunicare in modo immediato ciò che la teoria talvolta non riesce a trasmettere: la dimensione viva e profondamente umana dell'incontro terapeutico.

La riflessione che emerge da questo lavoro è dunque duplice: da un lato, la psicoterapia reale richiede rigore, tempo, metodo e una costante etica che orienta l'agire del terapeuta; dall'altro, il cinema può rappresentare un valido strumento educativo e riflessivo, capace di allenare lo sguardo clinico e di favorire una comprensione più profonda,

in questo caso, dei processi relazionali per la costruzione di una solida alleanza terapeutica.

In ultima analisi questo lavoro ha voluto mostrare che, tanto nella realtà clinica quanto nella finzione cinematografica, il potere della relazione terapeutica è il mezzo attraverso cui la cura prende forma.

Bibliografia

AA.VV., *Inter Regional Encyclopedic Dictionary of Psychoanalysis*, Flipping Book.

Biondi M., *DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, tr. it., Raffaello Cortina Editore, Milano 2014.

Bordin E.S., *The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance*, "Psychoterapy: Theory, research & practice", 16 (1979), pp. 252-260.

Cerutti R. – Valvo G. – Guidetti V., *Disturbi dell'attaccamento*, in *Fondamenti di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza*, Società Editrice Il Mulino, Bologna 2005.

Chemtob CM. – Novaco RW. – Hamada RS. – Gross DM. – Smith G., *Anger regulation deficits in combat-related posttraumatic stress disorder*, "Journal of traumatic stress", 10 (1997), pp. 17-36.

Fenichel O., *The psychoanalytic theory of neurosis*, WW Norton & Co, New York 1945.

Freud A., *The ego and the mechanism of defence*, Routledge, New York 2018.

Freud S. – Breuer J., *Studi sull'isteria*, Bollati Boringhieri, Torino 1895.

Freud S., *Introduzione alla psicoanalisi e altri scritti (1915-1917)*, vol.8, Bollati Boringhieri, Torino 1978.

Hill C.E. –Knox S., *Self-disclosure*, “Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training”, 38 (2001), p. 413.

Homer S., *Jacques Lacan*, Routledge, London 2004.

Horvath A.O. – Luborsky L., *The role of the therapeutic alliance in psychotherapy*, “Journal of consulting and clinical psychology”, 61(1993), p. 561.

Howard R. – Berry K. – Haddock G., *Therapeutic alliance in psychological therapy for posttraumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis*, “Clinical psychology & psychotherapy”, 29 (2022), pp. 373-399.

Jourard S.M., *The transparent self*, Van Nostrand Reinhold Company, New York 1971.

Lacan J., *Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi*, Einaudi, Torino 1964.

Recalcati M., *Jacques Lacan: Desiderio, godimento e soggettivazione*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2012.

Rogers C., *Client-centered therapy: Its current practice, implications, and theory*, Houghton Mifflin, Boston 1951.

Rogers C., *The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change*, "Journal of Consulting Psychology", 21(1957).

Yalom I.D., *The Gift of Therapy (Revised and Updated Edition): An open letter to a new generation of therapists and their patients*, Hachette, London 2011.

Sitografia

Ardito R.B. – Rabellino D., *Therapeutic alliance and outcome of psychotherapy: historical excursus, measurements, and prospects for research*, *Frontiers in psychology*, 2 (2011), p. 270.

Online: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00270>

Centro nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, *Il lavoro dello psicologo in quattro film sull'adolescenza*, (2011).

Online: <https://www.minori.gov.it/en/node/2732>

Colella G., *Good Will Hunting-La perfezione è una gabbia d'oro*, ArteSettima, (2022).

Online: <https://artesettima.it/2018/05/27/will-hunting-la-perfezione-e-una-gabbia-doro/>

Cramer P., *Understanding Defense mechanism*, Psychodynamic Psychiatry, 43(2015), pp. 523-552.

Online: <https://guilfordjournals.com/doi/10.1521/pdps.2015.43.4.523>

Fantauzzi M., *Analisi della psicologia di Will Hunting – Genio ribelle*, State of Mind, (2021).

Online: <https://www.stateofmind.it/2021/10/will-hunting-analisi-protagonista/>

Kaleidoverse, *Inside a mind: Will Hunting – Genio ribelle*, (2021).

Online: <https://www.kaleidoverse.it/2021/10/09/inside-a-mind-will-hunting-genio-ribelle/>

La Gatta W., *La catarsi ed il metodo catartico*, Psicolinea, (2025).

Online: <https://www.psicolinea.it/la-catarsi-ed-il-metodo-catartico/>

Lpcc D.B., *The healing power of the therapeutic relationship*, Psychology Today, (2024).

Online: <https://www.psychologytoday.com/us/blog/un-numb/202401/unveiling-the-therapeutic-journey-of-good-will-hunting>

Nikita W. – Widyaningrum A., *La paura dell'abbandono e il trauma infantile di Will Hunting nel film "Good Will Hunting" di Lawrence Bender*, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 5 (2025).

Online: <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i3.7589>

Noopur O., *Movie Analysis: Good Will Hunting*, Gipshospital.

Online: <https://www.gipshospital.com/movie-analysis-good-will-hunting#>

Padalino L., *Will Hunting: genio ribelle*, La mente è meravigliosa, (2023).

Online: <https://lamenteemeravigliosa.it/will-hunting-genio-ribelle/>

Reid J., *'Good Will Hunting' through the lens of Control-Mastery Theory*, Jay Reid Psychotherapy, (2022).

Online: <https://jreidtherapy.com/therapy-good-will-hunting/>

Vitale S., *Will Hunting- Genio Ribelle, il monologo e il suo significato nel film*, CulturaPop, (2024).

Online: <https://cpop.it/articoli/will-hunting-genio-ribelle-il-monologo-e-il-suo-significato-nel-film>

Filmografia

Good Will Hunting (Will Hunting-Genio ribelle), di Gus Van Sant, Miramax Films, USA 1997, con Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck.

Iconografia

- Fig. 1 Copertina del film Good Will Hunting - p. 4
- Fig. 2 L'appartamento d'infanzia di Will (Flashback) – p. 8
- Fig. 3 Lo studio di Sean – p. 15
- Fig. 4 Will interpreta il dipinto di Sean – p. 17
- Fig. 5 Sean spiega a lezione il concetto di “fiducia” – p. 19
- Fig. 6 La scena della panchina – p. 25
- Fig. 7 Will riflette e resta in silenzio – p. 30
- Fig. 8 Will conta i secondi durante la seduta per andarsene – p. 32
- Fig. 9 Sean racconta il ricordo divertente della moglie – p. 36
- Fig. 10 Scontro tra Sean e Lambeau – p. 50
- Fig. 11 La scena catartica “Non è colpa tua” – p. 62
- Fig. 12 Il biglietto di Will – p. 67
- Fig. 13 Will parte per la California – p. 68